

SciPub.de

REPORTS

OF ACADEMIC SCIENCE RESEARCH

Reports of European Academic Research

January,
2022

The material published in the journal reflects the opinions of the authors, which may not always coincide with the position of the Editorial Board.

Publisher:
“EASR”
SciPub.de

© EASR
© SciPub.de

2022

Editorial Board:

Hasso Edenhofer,

Professor,
European Academy of Sciences and Research

Ann Shevchenko,

Professor,
Ukrainian State University of Railway Transport: Kharkiv, Ukraine

Cristina Copaceanu,

Professor, Faculty of Economics,
University of political and economic studies "Constantin Stere": Chisinau, Moldova

Lazzat Karasholakova,

Professor, Head of Department of Geography and Ecology,
Zhetysu State University named after I.Zhansugurov, Kazakhstan

Svitlana Holovchuk,

Professor,
NLA University College, Bergen, Norway

Tatiana Fotina,

Professor,
Sumy National Agrarian University, Ukraine

Tkach Tamara,

Professor,
Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda,
Pereyaslav- Khmelnytskyi, Ukraine,

Zurab Khurtsia,

Professor,
Kutaisi Ak. Tsereteli State University, Georgia

Yana Arustamyan,

Professor, Department of Comparative Linguistics,
National University of Uzbekistan, Uzbekistan

Kraleva Radoslava Stankova,

Professor,
South-West University "Neofit Rilski": Blagoevgrad, Bulgaria

Berdnik Tatiana,

Professor,
Don State Technical University, Russia

Sacara Victoria,

Professor,
Institute of Mother and Child, Moldova

CONTENTS

BUSINESS, ECONOMICS & MANAGEMENT	4
MODELE ALE PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ UTILIZATE ÎN PRACTICA INTERNAȚIONALĂ	5
DEVELOPMENT OF FEATURES OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND ITS ROLE IN THE ECONOMY OF THE REGION.....	15
ENGINEERING & COMPUTER SCIENCE	20
COLORING SUBSTANCES HARMALS	21
ОСНОВКИ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МОНИТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ	24
HEALTH & MEDICAL SCIENCE	30
MODERN METHODS OF APITHERAPY IN HEALTH HOTELS	31
HUMANITIES, LITERATURE & ARTS.....	40
СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ	41
“THE TIMES” – THE MUSE OF HISTORICAL JUSTICE	46
LIFE SCIENCES & EARTH SCIENCES.....	52
STUDY OF THE MAIN QUALITY INDICES OF WHEAT FLOUR-BASED CROQUETTES DURING STORAGE	53

Business, Economics & Management

- *Accounting & Taxation*
- *Business, Economics & Management (general)*
- *Development Economics*
- *Economic History*
- *Economic Policy*
- *Economics*
- *Educational Administration*
- *Emergency Management*
- *Entrepreneurship & Innovation*
- *Finance*
- *Game Theory and Decision Science*
- *Human Resources & Organizations*
- *International Business*
- *Marketing*
- *Strategic Management*
- *Tourism & Hospitality*

MODELE ALE PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ UTILIZATE ÎN PRACTICA INTERNAȚIONALĂ

Tatiana TOFAN,

doctor în economie, conferențiat universitar șef Catedră Economie și management public

Vasile TOMUZ,

drd. Școala doctorală Academia de Administrare Publică Republica Moldova
563.02 - Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice; servicii publice, vicedirector IMSP Institutul Mamei și Copilului, Clinica Emilian Coțaga,

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5978745>

SUMMARY

The tasks of strategic planning are those of preparing the vital actions of the company, meaning, those who aim for the future over a long period of time, anticipating the lasting consequences that it may have. Starting from the idea that the strategic management model is a process by which the manager ensures the organization with an adequate strategy, it is necessary to formulate and implement the organization's strategy through a well-defined strategic model.

Keywords: strategic management model, strategic planning, strategic management, strategy.

Popularitatea de care se bucură planificarea strategică în prezent, atât în firmele din țările dezvoltate cât și în țările aflate în tranziție spre sistemul global al economiilor de piață, este evidentă. Planificarea strategică, reprezentând o activitate de tip bugetar, s-a răspândit rapid, devenind o metodă de management solid ancorată în realitățile unui număr mare de firme.

Multe organizații înfruntă schimbările pe care le poate aduce viitorul nepregătite. Într-un mediu economic și competițional aflat în permanentă schimbare, cheia succesului o reprezintă nu atât calitatea planificării operaționale, cât claritatea gândirii strategice a unei organizații. Este esențial pentru o firmă să înțeleagă tipul afacerilor pe care le desfășoară și locul pe care vrea să îl ocupe la un anumit moment viitor, dar și modul în care poate atinge

aceste scopuri, și care reprezintă responsabilitatea planificării operaționale și a luării de decizii. [11, p.112].

Planificarea strategică face dovada unei remarcabile capacități de adaptare și de rezistență, în condițiile unui mediu schimbător și parțial necunoscut, iată de ce este necesar de a formula și implementa strategia organizației printr-un model strategic bine definit și coerent.

În ultimele decenii au fost concepute diverse modele ale procesului de planificare strategică utilizate în practica internațională, dintre care urmează a fi prezentate acele modele care pot fi aplicate în organizații aflate în diferite stadii ale procesului de tranziție spre economia de piață. Este vorba de modele punctuale, în care diferitele etape sunt riguros prezentate, autorii acestora propunând astfel modalități viabile de adaptare a firmelor la cerințele economiei moderne.

În literatura de specialitate, consacrată modelelor de management strategic, nu există o abordare unitară cu privire la succesiunea acțiunilor, care dau conținut procesului respectiv. Modelul de management strategic *necesită nu doar stabilirea poziției ocupate de organizație pe piață, ci și a poziției în care își propune să ajungă în viitor, ceea ce necesită nu numai analiza, ci și prognoza evoluției tuturor factorilor ce pot avea incidență asupra organizației.* Astfel, se promovează ideea că fiecare alternativă strategică aleasă prezintă o valoare care poate fi cuantificată cu ajutorul modelării. [11, p. 43]

Modelele de management strategic pot fi structurate în două categorii: modele clasice și moderne.

Modelelor strategice clasice sunt definite prin faptul că înglobează toate etapele fundamentale de elaborare a unui model strategic pentru organizație: formularea strategiei, stabilirea misiunii, obiectivele, diagnosticarea externă și internă, stabilirea opțiunilor strategice, modul de organizare și de funcționare a strategiei, evaluarea strategică și control.

Primul model de management strategic clasic a apărut în deceniul șapte al secolului XX și a fost propus de **Igor Ansoff**, unul dintre pionierii planificării de management strategic. Conform ipotezei lui Igor Ansoff, întreprinderile trebuie să crească puternic pentru a-și putea îmbunătăți poziția în lupta competițională, punând accentul pe conceptele esențiale de planificare strategica. Deci, esența acestui model reprezintă conceperea unui plan strategic, care să conțină strategia globală a organizației (defalcată pe mai multe tipuri de strategii, precum cea administrativă, cea financiară și cea bazată pe produs-piață), exprimată sub forma unor obiective a căror proveniență este multiplă [4, p.56].

Un alt model strategic este propus de **G. Hofer și D. Schendel**, care conține trei etape importante: procesul de formulare a scopurilor organizației, procesul de formulare a strategiei și strategia de ansamblu a organizației care delimitează 3 tipuri de strategii: a firmei, economică și funcțională. [8, p. 42]. Autorii definesc un astfel de model de strategie drept strategie de ansamblu a organizației, care ține cont de influența complementară a factorilor endogeni și exogeni ai mediului ambiant asupra organizațiilor. Acest tip de model poate fi folosit în cadrul companiilor naționale de mari dimensiuni.

Alți cercetători care au prezentat modele clasice de planificare strategică au fost: **K. Andrews, modelul LCAG (A.Learned, N.Christensen, J.Andrews, S.Guth)** al școlii de la Harvard; modelul oferit de **R. Daft** care este bazat pe analiza SWOT și modelul propus de J. Carles. Fiecare dintre aceste modele citate evidențiază cu claritate procesul de evaluare a managementului strategic al unei organizații care precedă cu un rezultat final.

Unul dintre cele mai relevante **modele strategice moderne**, cunoscute și utilizate de către conducătorii organizației, este modelul lui **Wheelen și Hunger**. Conform acestora, formularea strategiei reprezintă procesul de transmitere a unor indicații valabile pe termen lung, care, în baza oportunităților și riscurilor

asociate mediului extern, permit dezvoltarea companiei. Procesul este distribuit în patru faze și cuprinde următoarele elemente: Misiunea (Mission), Obiectivele (Objectives), Strategia (Strategy) și Politicile (Policies). Prin urmare, în conceptul lui Wheelen și Hunger, sarcina implementării strategiei (punerea în aplicare a strategiei) în cadrul managementului constă în asigurarea faptului că aceasta are loc în mod efectiv. În acest sens, controlul și conducerea strategică este definită ca totalitatea activităților care permit identificarea deviațiilor dintre mărimile planificate și cele măsurate, analiza cauzelor și a efectelor, precum și propunerea de măsuri de corectare [11, p.43].

O altă abordare diferită de cea a lui Wheelen și Hunger este conceptul lui **Pearce și Robinson** (Pierce J., Robinson R., 1988), care presupune conceptul de formulare și implementare a strategiei ca obiect al conducerii strategice. Formularea strategiei este mult mai cuprinzător definită și conține următoarele elemente: definirea misiunii organizației, analiza și prognoza mediului de afaceri, analiza organizației, planificarea obiectivelor pe termen lung și stabilirea strategiei organizației. Astfel, implementarea strategiei conține activități care sunt necesare pentru punerea în aplicare a strategiei [11, p.44].

Conform conceptului lui **Vancil și Lorange**, planificarea strategică a procesului reprezintă factorul de decizie și nivelul planificării strategice într-o formă, care a fost folosită de mai multe ori pentru identificarea conducerii strategice a organizației. În baza acestui concept, planificarea strategică a procesului ciclic (Richard F. Vancil și Peter Lorange, 1975) este împărțită în trei faze: În prima fază se stabilesc obiectivele generale ale organizației, dezvoltarea obiectivelor de afaceri și a strategiilor de către top managerul organizației. În cea de a doua fază a procesului are loc dezvoltarea programelor de acțiune de către conducerea entităților de afaceri și cea funcțională și feedback-ului respectiv. [11, p.46].

Un alt model este **Modelul 7-S al lui Mc Kinsey**, care se bazează pe o cercetare realizată de Peters și Watermann. Acest model aduce în prim plan șapte factori care sunt foarte importanți pentru succesul unei organizații. Trei dintre acești factori sunt cunoscuți drept factori „hard” (strategia, structura și sistemele) și patru sunt factori „soft” (autocunoașterea, cunoștințele, stilul și resursele umane). Modelul explică faptul că managementul strategic promovează atât factorii „hard”, care sunt explicați, raționali și cantitativi, cât și pe cei „soft”, care sunt preponderent emoționali și calitativi. Fiecare organizație prezintă în cele din urmă puncte forte și slabe, în funcție de managementul său.

O altă abordare diferită de cea a lui Wheelen și Hunger este conceptul lui **Pearce și Robinson** (Pierce J., Robinson R., 1988), care presupune conceptul de formulare și implementare a strategiei ca obiect al conducerii strategice. Formularea strategiei este mult mai cuprinzător definită și conține următoarele elemente: definirea misiunii organizației, analiza și prognoza mediului de afaceri, analiza organizației, planificarea obiectivelor pe termen lung și stabilirea strategiei organizației. Astfel, implementarea strategiei conține activități care sunt necesare pentru punerea în aplicare a strategiei [11, p.44].

Un alt model este propus de **A. Desremaux**, reprezentat sub formă matriceală ce ușurează înțelegerea și aplicarea acestuia. În modelul dat intervin cele trei niveluri de elaborare a strategiei, respectiv: nivelul de organizație, nivelul de activitate a subdiviziunilor organizatorice și nivelul de funcțiune, precum și variabilele care influențează activitatea organizației, iar modelul suferă reevaluări anuale în cele trei componente esențiale: formularea, programarea și bugetarea strategiei. Modelul conține 12 etape și oferă o imagine complexă a procesului de planificare strategică în sensul cuprinderii atât a strategiilor, dar și a programelor care trebuie de aplicat în practică la nivelul subdiviziunilor organizatorice. Modelul poate fi recomandat organizațiilor de dimensiuni mari, aflate în proprietate publică.

În model intervin trei niveluri de elaborare a strategiei, respectiv nivelul de firmă, nivelul de activitate al subdiviziunilor organizatorice și nivelul de funcțiune, precum și variabilele care influențează activitatea organizației, iar modelul suferă reevaluări anuale în cele trei componente esențiale: formularea, programarea și bugetizarea strategiei. Structura matricială a procesului de planificare strategică propus de A. Desremaux permite identificarea unor avantaje ale acestuia. Astfel, un prim avantaj îl reprezintă elaborarea concomitentă a strategiei la cele trei niveluri, fapt care permite corelarea acestora și evitarea unor inconsecvențe. Apreciem, de asemenea, ca un avantaj faptul că modelul permite reevaluarea parțială a stadiului de realizare a strategiilor concepute, în vederea unor eventuale modificări sau adaptări la noi condiții ale factorilor de influență.

Un alt avantaj al modelului derivă din faptul că acest model oferă o imagine complexă a procesului de planificare strategică în sensul cuprinderii atât a strategiilor dar și a programelor necesare de pus în practică la nivelul subdiviziunilor organizatorice sau al funcțiunilor, dar și a bugetelor stabilite pentru fiecare nivel de realizare a strategiei. Prin urmare modelul poate fi recomandat spre utilizare în procesele de planificare strategică a organizațiilor de dimensiuni mari aflate în proprietate publică. În acest mod, prin strategiile elaborate, se poate ține cont de ansamblul variabilelor implicate și de specificul acestor organizații. Este posibil ca, datorită complexității sale, modelul să fie dificil de aplicat, ceea ce poate reprezenta o limită a acestuia.

Un alt model mai complex de cele precedente este considerat modelul lui H. **Mintzberg**, care este o viziune a gândirii strategice, ce trebuie să existe și să funcționeze eficient, dar mai ales permanent în organizație. Din acest motiv, modelul surprinde „doar” momente esențiale ale procesului de planificare strategică: fundamentarea, elaborarea și, ca urmare, a impactului cu mediul ambiant, evaluarea și controlul (extern), adică din partea deținătorilor de

interese, dar și intern (din partea subdiviziunilor organizatorice care participă la etapele precedente) [8 p.70].

Un asemenea model poate fi utilizat pentru organizațiile mari care practică, în mod consecvent, planificarea strategică. Astfel, utilizarea acestui model poate reprezenta o schimbare de viziune în sensul acceptării rolului important al experienței anterioare în activități de planificare a unor manageri în stabilirea viitorului organizației. În ultimele decenii, se remarcă tendința de extindere a utilizării conceptelor impuse de practicarea managementului strategic în alte categorii de organizații (mici, mijlocii și mari, cât și din cele din sfera comercială și non-profit).

Viziunea lui H. Mintzberg în acest context al planificării strategice, este mai complexă și mai completă decât punctele de vedere ale specialiștilor cărora le aparțin modelele anterioare. Pentru el, reușita procesului de planificare strategică constă în asigurarea unui cadru de ansamblu pentru planificare, planuri și planificatori. Modelul propus de el are ca element central formarea strategiei, iar programarea strategică începe cu strategiile formulate și le operaționalizează în decursul etapelor de codificare, elaborare și conversie. Rezultatele finale sunt reprezentate de planurile detaliate, care servesc ca elemente de comunicare și control în trei direcții: către exteriorul organizației, către interiorul organizației și în sens invers, către punctul de intrare în procesul de elaborare a strategiei.

Mult deosebit de cele precedente, acest model propune, în concepția lui H. Mintzberg, o viziune a gândirii strategice care trebuie să existe și să funcționeze eficient, dar mai ales permanent, în organizație. Din acest motiv, modelul surprinde ”doar” momente esențiale ale procesului de planificare strategică: fundamentarea, elaborarea și ca urmare a impactului cu mediul ambiant, evaluarea și controlul (extern), dar și intern (din partea subdiviziunilor organizatorice care participă la etapele precedente). Autorul modelului lasă

suficient loc pentru contribuția “planificatorilor” în procesul de planificare strategică. Ei vin astfel concomitent cu previziuni, planuri și programe dar și cu proprii “căutări”, adesea repetitive și influentate de “obsesii manageriale” (performanța, avantaj-competitiv, relații cu stakeholderii).

În viziunea lui **M. Marchesnay**, procesul de planificare strategică este condiționat de existența unor influențe între cele trei mari grupe de componente: activități, etape, rezultate. Activitățile analizate din punct de vedere strategic de către autorul modelului sunt cele de orientare generală a firmei și de gestiune și control bugetar, etapele acestui proces constau în stabilirea planurilor, programelor și a bugetelor, iar indicatorii prin care se evidențiază performanțele firmei îmbracă forma scopurilor, obiectivelor și a tendințelor strategice. Diferențele înregistrate între obiective și realizări determină uneori revizuirea bugetelor și a programelor inițiale. În acest mod, planificarea strategică pentru perioada următoare va evita dezechilibrele și insuccesele înregistrate în etapa curentă. Propunând influențe și interdependente ușor de înțeles și de realizat de cei care se ocupă cu planificarea strategică, modelul poate fi utilizat cu succes în organizațiile mici și mijlocii pentru care rezultatele sunt dependente direct de “activitățile” care asigură planificarea strategică.

Conform modelului lui **M. Marchesnay**, procesul de planificare strategică este condiționat de existența unor influențe între cele trei mari grupe: activități, etape și rezultate. Activitățile analizate, din punct de vedere strategic, de către autorul modelului sunt cele de orientare generală a organizației și de gestiune și control bugetar, etapele acestui proces constau în stabilirea planurilor, programelor și a bugetelor, iar indicatorii prin care se evidențiază performanțele organizației îmbracă forma scopurilor, obiectivelor și a tendințelor strategice. Modelul poate fi utilizat cu succes în organizațiile mici și mijlocii pentru care rezultatele sunt dependente direct de „activitățile” care asigură planificarea strategică [4, p.37].

Un alt model de planificare strategică a fost elaborat de **G.C. Cole**, și se desfășoară între două etape extreme, deosebit de importante: definirea scopurilor fundamentale ale firmei și controlul și revizuirea rezultatelor planurilor stabilite inițial. Scopurile vor determina obiective strategice, iar ca urmare a evaluării performanțelor firmei (pe baza unui diagnostic sau a unei analize SWOT), se vor proiecta strategii alternative, care sunt supuse apoi evaluării. Planul strategic ales urmează să fie aplicat, iar sarcinile cuprinse în acest plan vor fi defalcate pe subdiviziuni organizatorice. La nivelul acestora, planurile se defalcă în continuare pe funcțiuni, urmărindu-se realizarea lor. Dacă este necesar, se poate recurge la revizuirea din mers a planurilor, iar acest fapt este posibil chiar și într-un context în care mediul este puternic instabil.

Pentru organizațiile mari care practică în mod consecvent planificarea strategică, utilizarea acestui model poate reprezenta o schimbare de viziune în sensul acceptării rolului important al experienței anterioare în activități de planificare a unor manageri în stabilirea viitorului organizației. Există și posibilitatea recomandării unor elemente de fundamentare care pot influența substanțial și etapa de elaborare strategiei.

Existența organizațiilor “atipice”, altele decât cele de dimensiuni mari, impun pentru managementul acestora necesitatea adaptării la specificul lor a instrumentelor specifice planificării strategice.

În concluzie este de menționat, că rolul managementului strategic este de a dezvolta o organizație „transparentă”, în sensul cunoașterii problemelor abordate de către toți cei implicați în activitățile sale, inclusiv de clienți și consumatori. În urma celor expuse mai sus, putem concluziona, că modelul de management strategic reprezintă totalitatea căilor și mijloacelor ce permit organizației să progreseze spre obiectivele esențiale: dezvoltarea armonioasă și cuplajul riguros cu mediul actual și viitor, propunând astfel modalități viabile de adaptare a organizațiilor la cerințele economiei și administrației moderne.

Bibliografie

1. Anderson, B. și Fagerhaug, T., Performance Measurement Explained, Designing and implementing Your State of the Art System, Milwaukee (WI): ASQ Quality Press, Milwaukee, 2003, p.89.
2. Avasilicăi, S., 2009, Management general și strategic, Curs, Academia de Studii Economice București.
3. Blake R. Mouton J. The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence. Houston: Gulf Publishing Co. 1964, p.89.
4. Istocescu Amedeo. Strategia și managementul strategic al organizației. Concepte fundamentale. Aplicații manageriale. București: ASE 2005. 212 p.
5. Kootz H., Weihrich – Management, editia a IX-a, Mc Graw-Hill Book Company, 1988, p.162.
6. Mintzberg H., The rise and fall of strategic planning. New York: The Free Press, 1994, 458 p.
7. Mintzberg Henry, Bruce Ahlstrand, Lampel Joseph. Strategy Safari. A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management. Free Pres, 2005.
8. Nicolescu Ovidiu. Strategii manageriale de firmă. București: Editura Econmica, 1998. 576 p.
9. Sălceanu C. Managementul strategic al întreprinderii. Iași, 1994. 199 p.
10. Șeptelici V., Munteanu-Burlac L. Conținutul și particularitățile modelelor de management strategic în cadrul organizațiilor. In: I. Talabă, M. Doncean, Ș. Susai, T. Păduraru, coord. Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale. Euroregiunea Siret- Prut-Nistru: conferința științifică internațională, ediția a VIII-a, 7 iulie 2012. Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”. Iași: Ed. Tehnopress, 2012, vol. XIII, p. 22-28.
11. Tanțău Adrian Dumitru. Managementul strategic – de la teorie la practică. Ediția a III-a. București: Editura C. H. Beck, 2011. 240 p.
12. Viorel Cornescu, Paul Marinescu, Doru Curteanu, Sorin Toma, Management de la teorie la practică - București 2004, 275 p.

DEVELOPMENT OF FEATURES OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND ITS ROLE IN THE ECONOMY OF THE REGION

Mohingaso Ndekelipombo Jeannot Rodrigues

Institute of International Law and Economics after A.S. Griboyedova Moscow,
Russia (111024 Entuziastov Highway 21)

Abstract: the article reveals the development of the features of the market of innovative technologies and its role in the economy of the region, which is at the present stage of development.

Keywords: innovation activity, innovations, market of innovative technologies, economics, innovation processes

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5978757>

Для усовершенствовать систему управления инновационной деятельностью в стране необходимо вырабатывать механизмы взаимоотношений между бизнесом, государством и научно-образовательной средой на уровне региональном.

В современном этапе определяющим фактором в технологическом развитии регионов экономики России становится формирование рынка инновационных технологий.

Под рынком инновационных технологий следует понимать совокупность экономических отношений, формирующих спрос и предложение инновационных технологий, их передачу, использование и распределение, поддерживаемых соответствующими механизмами и институтами механизмами с целью технологического развития экономики [7,8].

К основным предпосылкам создания данного рынка относятся:

1. переход экономики России к инновационному типу развития, где инновационные технологии играют ключевую роль;
2. развитие конкуренции на рынках высокотехнологичных товаров;
3. углубление общественного разделения труда, специализация организаций на проведении исследований и разработке инновационных технологий, их коммерциализации;
4. изменение законодательства в части правовой охраны объектов интеллектуальной собственности;
5. превращение инновационных технологий в товар развитие лицензионной торговли технологиями.

Как и любой рынок, рынок инновационных технологий имеет свою специфику, определяемую спецификой предлагаемого товара [7].

Основными особенностями рынка инновационных технологий являются следующие (таблица 1).

Таблица 1. Особенности рынка инновационных технологий [8]

Особенность	Содержание
Данный рынок относится к рынкам несовершенной конкуренции	Конкуренция за потребителя носит не ценовой характер, преобладают развитые связи между разработчиками технологий (продавцами) и предприятиями (покупателями), осуществляется регулирование рынка как со стороны государства, так и крупных промышленных компаний
Отсутствуют прямые конкуренты	Разработчик технологии имеет монопольное положение на рынке, позволяющее ему извлекать технологическую ренту
Рынок, динамично развивающийся количественно и качественно	Подвержен циклическим изменениям, сменам технологических укладов
Ёмкость рынка зависит от степени локализации производства и инновационной активности предприятий	Спрос на инновационные технологии выступает производной от спроса на конечную продукцию, производимую с помощью инновационной технологии
Тесная взаимосвязь и взаимозависимость внутреннего и международного рынка инновационных технологий	Ориентиры задает международный рынок

Инновационные технологии как основной объект рынка имеют отличительные особенности, определяющие специфику самого рынка инновационных технологий: воплощают в себе новые научно-технические знания; включают объекты интеллектуальной собственности, имеющие правовую охрану; относятся к конкретному типу инновации.

Инновационный рынок является организационным, т. е. здесь в качестве и поставщиков, и покупателей выступают преимущественно предприятия и различные учреждения. Экономические субъекты в сфере

инновационной деятельности могут выступать потребителями одних инноваций (более низкого уровня) и поставщиками инноваций более высоких уровней. При этом качество конечных инновационных продуктов и услуг, определяется качеством инноваций по всей инновационной цепочке. В связи с чем важным является характер отношений, складывающихся в процессе создания и распространения инноваций.

Участниками сферы инновационного рынка являются хозяйствующие субъекты [2]:

1. создатели и обладатели научно-технических достижений и ноу-хау, небольшие самостоятельные фирмы, основная сфера деятельности которых посредничество или распространение инноваций;

2. пользователи инноваций, а также кредитно-финансовые, патентно-лицензионные, консалтинговые, рекламные, учебно-методические и прочие государственные и частные структуры.

Для эффективного распространения инноваций необходимо присутствие инноватора предложения (продавца) и инноватора спроса (покупателя). Новаторы открывают новые возможности, но дальнейшее их распространение определяется выбором имитаторов, которые руководствуются критериями эффективности при отборе инноваций. В значительной мере принятию и распространению инноваций способствуют инноваторы люди (организации) с широким концептуальным репертуаром.

В зависимости от участия в инновационном процессе покупателей и поставщиков на рынке инноваций можно разделить на определенные группы (таблица 2).

Таблица 2. Типы покупателей и поставщиков рынка инновационных технологий [6]

Тип	Спрос	Предложение
Новаторы	Генератор новых идей	Первый реализовавший новые идеи
Реципиенты (последователи)	Первая группа, приобретающая новые продукты	Внедряющие модифицированные и улучшающие инновации
Раннее большинство	Использующие модифицированные и улучшенные продукты	Внедрившие новшество в массовое производство
Отстающие	Потребители традиционных товаров	Фирмы, выпускающие изделия на завершающей стадии жизненного цикла

Огромную важность для распространения новой научно-технической продукции имеют коммуникационные факторы. Высокий уровень информационного обмена, тесные коммуникации способствуют быстрой диффузии инноваций. Активное участие в научно-технических семинарах, симпозиумах, выставках обеспечивают знакомство потребителя с новой продукцией еще до выведения ее на рынок, формируя тем самым инновационный спрос [6]. При отсутствии предварительной информации о новом товаре ее появление на рынке может быть встречено потребителем настороженно и процесс формирования спроса будет слишком длителен, что в свою очередь отразится на затратах и финансовых результатах фирмы-производителя.

Важность формирования рынка инновационных технологий в России определяется большой потребностью в новых технологиях для модернизации экономики в связи со сложившимся технологическим отставанием многих отраслей и производств [1].

Теоретически существуют два подхода к определению дальнейшего развития отечественного инновационного рынка:

1) Приобретение лицензий и ноу-хау на известные технологии, виды продукции и торговые марки крупных зарубежных компаний. Плюсы такого подхода - отработанные на практике технологии, отвечающий мировым стандартам контроль качества, большие маркетинговые преимущества, возможности для создания совместных предприятий по принципу стратегических технологических альянсов, перспективы получения дополнительных кредитов на технологическое переоснащение. Основной минус - дешевый рубль, что делает проблематичным использование импортных материалов и комплектующих, а также возврат кредитов зарубежным партнерам.

2) Использование собственного научно-технического потенциала, в значительной мере не востребованного сегодня отечественной промышленностью.

Дальнейшее его успешное развитие возможно при обеспечении государственной поддержки инновационной деятельности, с одной стороны, и использования современных методов управления субъектами данной сферы, с другой [2].

Для развития инновационных процессов важное значение имеет инновационный потенциал региона, который помимо других факторов предполагает создание соответствующей инфраструктуры.

Таким образом, основной задачей преодоления разрыва между спросом и потребностями в области инновационных технологий должно стать понимание особенностей инновационных технологий как товара с вытекающими отсюда требованиями к нему по качественным параметрам. Преодоление противоречий при формировании рынка инновационных

технологий на региональном уровне возможно через стимулирование инновационной восприимчивости предприятий в рамках имеющихся региональных инструментов, создания и эффективного функционирования инновационной инфраструктуры на всех этапах инновационного процесса.

Список литературы

1. Беляева Е.С., Маркина С.А., Современные подходы к решению проблем производительности труда Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2012.
2. Беляева Е.С., Критерии оценки государственного финансового контроля Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2015
3. Беляева Е.С. Финансовая оценка принципа сбалансированности бюджета на субфедеральном уровне Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2014.
4. Беляева Е.С. Теоретические вопросы государственного финансового контроля Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2013.
5. Беспорочный Б. Д., Беляева Е. С., Экономика в общественном мнении, Москва, 2004.
6. Гуриева Л.К. Концептуальные основы инновационной стратегии регионального развития Наука и инновационные технологии для регионального развития. - 2014.
7. Емельянова О.В., Условия развития инновационной деятельности в регионе Сборник Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика 2015
8. Емельянова О.В., Правовые основы регулирования инновационной деятельности корпораций Сборник Управленческие технологии и модели модернизационных процессов в российской экономике история и современность 2015
9. Маркина С.А., Беляева Е.С. Современное состояние и пути достижения стратегических ориентиров развития АПК Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2012.

Engineering & Computer Science

- *Architecture*
- *Artificial Intelligence*
- *Automation & Control Theory*
- *Aviation & Aerospace Engineering*
- *Bioinformatics & Computational Biology*
- *Biomedical Technology*
- *Biotechnology*
- *Ceramic Engineering*
- *Civil Engineering*
- *Combustion & Propulsion*
- *Computational Linguistics*
- *Computer Graphics*
- *Computer Hardware Design*
- *Computer Networks & Wireless Communication*
- *Computer Security & Cryptography*
- *Computer Vision & Pattern Recognition*
- *Computing Systems*
- *Data Mining & Analysis*
- *Databases & Information Systems*
- *Educational Technology*
- *Engineering & Computer Science (general)*
- *Environmental & Geological Engineering*
- *Evolutionary Computation*
- *Food Science & Technology*
- *Fuzzy Systems*
- *Game Theory and Decision Science*
- *Human Computer Interaction*
- *Information Theory*
- *Library & Information Science*
- *Manufacturing & Machinery*
- *Materials Engineering*
- *Mechanical Engineering*
- *Medical Informatics*
- *Metallurgy*
- *Microelectronics & Electronic Packaging*
- *Mining & Mineral Resources*
- *Molecular Modeling*
- *Multimedia*
- *Nanotechnology*
- *Ocean & Marine Engineering*
- *Oil, Petroleum & Natural Gas*
- *Operations Research*
- *Plasma & Fusion*
- *Power Engineering*
- *Quality & Reliability*
- *Radar, Positioning & Navigation*
- *Remote Sensing*
- *Robotics*
- *Signal Processing*
- *Software Systems*
- *Structural Engineering*
- *Sustainable Energy*
- *Technology Law*
- *Textile Engineering*
- *Theoretical Computer Science*
- *Transportation*
- *Water Supply & Treatment*
- *Wood Science & Technology*

COLORING SUBSTANCES HARMALS

Olimboizoda Parvinai Ahmadbek,

Technological University of Tajikistan

В статье представлены результаты спектрофотометрического исследования водно-спиртовых экстрактов из семян гармалы и водного извлечения из всего растения, проведенного с целью подтверждения наличия красящих веществ - алкалоидов в указанных экстрактах.

Ключевые слова: гармала, красящие вещества, алкалоиды, гармалин.

The article presents the results of a spectrophotometric study of water-alcohol extracts from harmala seeds and water extraction from the whole plant, carried out in order to confirm the presence of dyes - alkaloids in these extracts.

Key words: harmala, coloring matter, alkaloids, harmaline

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5978783>

The chemical composition of harmala includes a large number of compounds, such as organic acids, steroids, fatty oil, proteins, carotenoids, saponins. The seeds contain up to 14.2% fatty oil and dyes. Flowers, leaves and stems are rich in potassium, iron, magnesium, zinc, strontium in high concentrations. Microelements include copper, manganese, chromium, nickel, aluminum, lead [1, 2]. But the most remarkable compounds in harmala are alkaloids, the content of which is most significant in seeds: harmine (banisterol), harmalol, harmaline (harmidine), harman, vazicinon, peganin (vazicin), deoxypeganin, deoxyvazicinone, peganidin, pegamin, peganol, dipegin, hinaldin and others. It is the alkaloids that harmala owes its numerous therapeutic effects: antiseptic, anticholinesterase, antispastic, hypnotic, antiemetic and anthelmintic. The coloring matter of harmala is harmaline [3], the content of which is up to 95% of the total amount of alkaloids [2]. Harmaline - 4,9-dihydro-7-methoxy-1-methyl-3H-pyrido [3,4-b] indole - refers to alkaloids, derivatives of indole and has the following structural group, which is characterized by the presence of a quaternary nitrogen atom, which causes the main properties of this compound:

Therefore, harmaline, like another natural dye, the alkaloid berberine, belongs to the technological type of basic dyes [4].

To confirm the presence of alkaloids in the aqueous-alcoholic extract of harmala seeds and the aqueous extract from the whole plant, we took UV spectra of these extracts. Figure 1 shows the UV spectrum of an aqueous-alcoholic extract of harmala seeds.

Fig. 1. UV spectrum of aqueous-alcoholic extract of harmala seeds

The method of obtaining extracts, the spectra of which are shown in Fig. 1 are somewhat different: option 1 - the extract was obtained without potassium nitrate, option 2 - the extract was obtained without ammonium chloride, option 3 - the extract was obtained without adding potassium nitrate and ammonium chloride, option 4 - the extract was obtained according to a well-known technique. As can be seen from the figure presented, the UV spectra of the aqueous-alcoholic extract of harmala seeds obtained by various methods are practically the same. They contain a broad, intense absorption band at 380 nm and an absorption band at 200 nm. In the UV spectrum of this compound, there is an absorption maximum at a wavelength of 241 nm and 301 nm, typical for an indole ring conjugated with an aromatic heterocycle. The data correspond to those described in the literature.

Literature:

1. Nuraliev Y. Medicinal plants of Tajikistan / Y. Nuraliev // Dushanbe, Maorif. - 1989.S. 183.
2. Karomatov I.D., Ismoilova M.Z. Harmala ordinary - a promising medicinal raw material // Electronic scientific journal "Biology and integrative medicine", No. 7 - July-August (24), 2018, pp. 27-50
3. Korolyuk E.A. Dyeing plants of Altai and adjacent territories. Chemistry of plant raw materials, 2003. №1. P. 101-135

4. Golikov V.P. Organic chromatic materials based on natural dyes in works of art: nature, preparation and application technologies, research methods. - M.: Institute of Heritage, 2020.-- 296 p.

**ОСНОВКИ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ
ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ*ЄКТІВ ЯДЕКРНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ**

Осипова Анастасія Олександрівна

аспірантка Київського національного університету будівництва і архітектури, Повітрофлотський пр. 31, Київ 03680, Україна

Савенко Володимир Іванович

к.т.н, д.т.н. (РФ), професор Київського національного університету будівництва і архітектури, Повітрофлотський пр. 31, Київ 03680, Україна

Осипов Сергій Олександрович

к.т.н.доцент Київського національного університету будівництва і архітектури Повітрофлотський пр. 31, Київ 03680, Україна

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5978829>

Останнім часом одним із основних напрямків світового технологічного і соціального розвитку є захист біосфери Землі, що обумовлено глибокою екологічною кризою. Для подолання загальносвітової екологічної кризи міжнародним співтовариством у другій половині ХХ сторіччя було розпочато поступове впровадження природозахисних заходів і рішень, які з часом набули ознаки системності. Так, відповідно до рішень Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) від 1972 [1] та Кіотського протоколу від 1992 років [2], були передбачені та останнім часом здійснюються системні заходи щодо захисту об*єктів природного навколишнього середовища. У 1982 році Генеральною Асамблеєю ООН прийнято Всесвітню хартію природи [3] і Всесвітню стратегію охорони природи, розроблену (1980) [4]. В останні десятиліття ХХ ст. під егідою ООН розроблена Концепція сталого розвитку [5], яка передбачає глобальні підходи до охорони навколишнього середовища.

Вирішення проблеми наукового обґрунтування, створення та функціонування екологічного моніторингу процесів будівельного виробництва під час будівництва, реконструкції об*єктів ядерної енергетики дозволяє в режимі реального часу відстежувати контрольовані параметри елементів довкілля, фіксувати моменти перевищення відносно гранично-допустимих рівнів викиду забруднюючих речових та негативних впливів. Основою створення та функціонування екологічного моніторингу є запропоновані моделі його організаційної та функціональної структури. Для забезпечення процесу моніторингу довкілля під час виконання

будівельно-монтажних робіт на будівельному майданчику пропонується створення пункту екологічної безпеки, що функціонує на протязі всього терміну будівництва об'єкта. Оперативна локалізація негативного впливу здійснюється шляхом виконання додаткових ревіталізаційних робіт і заходів, у тому числі із застосуванням наявного комплексу інвентаря для негайного та швидкого видалення небезпечних забруднень. Моделі організаційної і функціональної структур включають мету створення та головне призначення (функція) структури, організаційну або функціональну схему, а також елементи матеріально-технічного забезпечення.

В процесі масового будівництва енергетичних споруд відбуваються руйнування природних комплексів навколишнього природного середовища, екосистем, лісів, урочищ та ін., що погіршує екологічний стан та негативно впливає на здоров'я людини. [6,7]

В процесі будівництва і реконструкції споруд відбувається викид шкідливих речовин багатоконпонентного складу і фізико-хімічного походження – випаровується вода, розчинники, розпиляється у повітрі тонко дисперсні речовини, утворюються дими металів, концентрований пил та аерозолі, генерується шум від працюючих будівельних машин та механізмів, виникають електромагнітні та магнітні випромінювання, змінюються параметри мікроклімату і ін. [8]

Енергетичне будівництво посідає вагомe місце серед чинників перетворення і забруднення навколишнього середовища. Існуючі організаційно-технологічні рішення та заходи щодо охорони навколишнього середовища в процесі будівництва промислових, цивільних, і, особливо, енергетичних об'єктів недостатньо пророблені та деталізовані, не зведені у впорядковану систему, що суттєво збільшує витрати суб'єктів будівництва на їхнє відновлення. Залишаються відкритим питання оперативного відслідковування стану довкілля під час виконання будівельно-монтажних робіт та оперативного прийняття рішень щодо локалізації виявлених негативних викидів речовин і впливів. Різні аспекти поставленого проблемного питання, стосовно вдосконалення основ природоохоронних заходів в будівництві, у тому числі організації екологічного моніторингу, висвітлені у працях авторів [9-13] та інших працях вчених світового співтовариства. [14-23]

В умовах будівництва і реконструкції об'єктів ядерної енергетики питання ревіталізації процесів будівельного виробництва потребують уточнення. Наукові обґрунтування організаційної та функціональної структури моніторингу довкілля під час будівництва споруд головне питання організації екологічного моніторингу на будівельному майданчику. Мета екологічного моніторингу – оперативне реагування на зміни контрольованих параметрів, що описують поточний стан довкілля де

відбувається будівництво. Тому завданням моніторингу є, по-перше, своєчасне отримання інформації про стан довкілля, а, по-друге, оперативна локалізація негативного впливу на довкілля.

Обґрунтування організаційної та функціональної структури екологічного моніторингу здійснено шляхом експериментального моделювання можливих організаційно-технологічних рішень; при цьому предметом моделювання були:

А. Організаційна структура пункту екологічної безпеки (ПЕБ) з автоматизованою системою екологічного моніторингу (АСЕМ);

В. Функціональна структура екологічного моніторингу.

Моделі організаційної і функціональної структур включають: 1. Мету створення структури; 2. Головне призначення (функція) структури; 3. Організаційна або функціональна схема; 4. Матеріально-технічного забезпечення.

А. Організаційна структура пункту екологічної безпеки (ПЕБ) з автоматизованою системою екологічного моніторингу (АСЕМ).

1. Мета створення і функціонування пункту екологічної безпеки – захист об'єктів навколишнього середовища від негативного впливу процесів будівельного виробництва.

Пункт екологічної безпеки створюється на кожному будівельному майданчику та функціонує на протязі всього терміну будівництва об'єкту.

2. головне призначення пункту екологічної безпеки – негайне та швидке видалення з майданчику будівництва небезпечних забруднень та оперативна локалізація негативного впливу, що виявлений засобами екологічного моніторингу.

3. Організаційна схема ПЕБ.

Персонал пункту екологічної безпеки призначається наказом керівника будівельної організації, персональний склад якого формується в межах існуючого штатного розкладу будівельної організації, при цьому ПЕБ підпорядковано начальнику будівельної організації і безпосередньо начальнику акредитованої будівельної лабораторії.

Функції голови ПЕБ надаються відповідальному інженерно-технічному працівнику з відповідною освітою і підготовкою, якій залучається до постійної роботи на будівельному майданчику.

Додаткові ревіталізаційні роботи і заходи виконуються будівельними робітниками, що зайняті на виконанні будівельно-монтажних робіт, та відшкодовуються за рахунок загальнобудівельних витрат.

4. Матеріально-технічне забезпечення ПЕБ.

Матеріально-технічне забезпечення здійснюється на основі комплектування ПЕБ комплексом спеціально підібраного інвентаря, приладів і обладнання що складається з :

1. Комплекту інвентарю для негайного та швидкого видалення небезпечних забруднень; контейнери з сорбентами, контейнери для перевезення радіаційних речовин, ємності з піском для збирання мастила, палива, хімічних добавок;

2. Комплекту приладів і лабораторного обладнання: - газо, пило і шумоаналізатори, вимірювачі електромагнітного випромінювання та радіації, об'єднаних у автоматизовану інформаційну систему збирання та аналізу даних (АСЕМ) для здійснення поточного моніторингу стану елементів довкілля, що руйнуються, - ступеню забруднення атмосферного повітря, вод водойм, ґрунту і ґрунтових вод, рівні шумового впливу, електромагнітного та радіаційного випромінювання, характеру та рівнів пошкодження рослинності та фауни.

Структура зазначених комплектів за своїм складом і кількістю залежить від обсягів можливого викиду небезпечних речовин, умов будівництва, характеру розподілу його на технологічні зони та прийнятого складу виконавців – кількості одночасно працюючих ланок робітників.

В. Функціональна структура екологічного моніторингу регламентує взаємодію інформаційно-керуючої системи з системою датчиків та об'єктом будівництва.

Своєчасне отримання інформації про стан довкілля забезпечується функціонуванням автоматизованої системи екологічного моніторингу (АСЕМ), як інформаційно-керуючої системи у складі апаратно-програмного комплексу у вигляді комп'ютерної системи потрібної продуктивності та системи під'єднаних датчиків, фіксуючих величини контрольованих параметрів: 1) ступінь забруднення атмосферного повітря (газо-та пилоаналізатори); 2) ступінь забруднення вод водойм, ґрунту і ґрунтових вод (аналізатори води, ґрунту, донних відкладів); 3) рівні шумового впливу (шумоаналізатори); 4) рівні електромагнітного та радіаційного випромінювання (вимірювачі електромагнітного випромінювання та радіації).

Для автоматизації процесів збору поточної інформації та її статистичної обробки використовується розроблена прикладна підпрограма, реалізована в середовищі MS Excel, PPM Dovykillia Osypova Anastasia.

Ця підпрограма є зовнішньою до інформаційно-керуючої системи та призначена для статистичного аналізу отриманих величин контрольованих параметрів та збереження у базі даних.

За допомогою прикладної підпрограми величини контрольованих параметрів статистично обробляються, звіряються з гранично допустимими рівнями та будуються графіки, що ілюструють динаміку параметру у часі за величиною та наявні моменти і рівень перевищень відносно гранично допустимих рівнів.

Оперативна локалізація негативного впливу здійснюється шляхом виконання додаткових ревіталізаційних робіт і заходів, у тому числі із застосуванням наявного комплексу інвентаря для негайного та швидкого видалення небезпечних забруднень.

Список використаних джерел та літератури

1. Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП):
https://uk.wikipedia.org/wiki/Програма_ООН_з_навколишнього_середовища
2. Кіотський протокол:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кіотський_протокол
3. Всесвітня Хартія природи:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_453
4. Всесвітня стратегія охорони природи:
<http://www.cnshb.ru/akdil/0039/base/RV/003852.shtm>
5. Концепція сталого розвитку:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сталий_розвиток
6. Національний екологічний центр України:
<http://necu.org.ua/>
7. Міжнародний союз охорони природи (*International Union for Conservation of Nature*):
https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародний_союз_охорони_природи
8. Державна служба статистики України:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html
9. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч. посібник / В. С. Джигирей. – 5-е вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 422 с.
10. Стольберг Ф. В. Екологія міста: Учебник для студ. вузов / Под общ. ред. Ф. В. Стольберга. – К. : Либра, 2000. – 463 с.
11. Сугробов Н. П. Строительная экология: Учеб. Пособие / Н. П. Сугробов. – М. : Академия, 2004. – 413 с.
12. Тетиор А. Н. Архитектурно-строительная экология: Учеб. пособие / А. Н. Тетиор. – М. : Академия, 2008. – 361 с.
13. Теличенко В. И. Эффект экологического резонанса при концентрации строительства (недвижимости) / Теличенко В.И. и др. // *Промышленное и гражданское строительство*. – 2010. – №6. – С. 14 - 16.
14. Волошкіна О. С. Питання екологічної безпеки поверхневих водних об'єктів / О. С. Волошкіна, Є. О. Яковлев; Рада нац. безпеки і оборони України; *Ин-т пробл. нац. безпеки*. – К., 2007. – 139 с.
15. Вишняков В. Ю. Моделювання техногенно небезпечних ситуацій з використанням даних дистанційного зондування Землі / В. Ю. Вишняков,

С. О. Слостін. // *Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. праць.* – 2008. – №1. – С. 13–22.

16. Екологічна модернізація в системі природно-техногенної та екологічної безпеки / [М. А. Хвесик, А. В. Степаненко, Г. О. Обиход та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф., акад. НААН України М. А. Хвесика. – К.: *Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»*, 2016. – 455 с.

17. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків : монографія / С. П. Іванюта, А. Б. Качинський. – К. : *НІСД*, 2012. – 308 с.

18. Moedinger F. Sustainable clay brick production - a case study [Електронний ресурс] / Fritz Moedinger // SB05 Tokyo: Action for Sustainability - The 2005 World Sustainable Building Conference in Tokyo. – 2005. – *Режим доступу до ресурсу:*
<http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB4274.pdf>.

19. Sonja C. Economic incentives for sustainable construction - the contribution of energy performance-, solar- and photovoltaic contracting / Cypra Sonja. // SB05 Tokyo: Action for Sustainability - The 2005 World Sustainable Building Conference in Tokyo. – 2005. – С. 4101–4108.

20. Gorse Ch. Refurbishment and Upgrading of Buildings / Christopher Gorse, David Highfield/ - 2 edition. *New York, Spon Press*, 2009. – 272 p.

21. Yudelson J. Green Building Trends: Europe / Jerry Yudelson. – *Island Press*, 2009. – 160 p.

22. Friedman D. Historical Building Construction: Design, Materials, and Technology (Second Edition) / Donald Friedman. - *W. W. Norton & Company. New York – London*, 2010. - 320 p.

23. Burton S. Handbook of Sustainable Refurbishment: Housing / Simon Burton. – *Routledge*, 2011. – 192 p.

Health & Medical Science

- Addiction
- AIDS & HIV
- Alternative & Traditional Medicine
- Anesthesiology
- Audiology, Speech & Language Pathology
- Bioethics
- Biomedical Technology
- Cardiology
- Child & Adolescent Psychology
- Clinical Laboratory Science
- Communicable Diseases
- Critical Care
- Dentistry
- Dermatology
- Developmental Disabilities
- Diabetes
- Emergency Medicine
- Endocrinology
- Epidemiology
- Gastroenterology & Hepatology
- Genetics & Genomics
- Gerontology & Geriatric Medicine
- Gynecology & Obstetrics
- Health & Medical Sciences (general)
- Heart & Thoracic Surgery
- Hematology
- Hospice & Palliative Care
- Immunology
- Medical Informatics
- Medicinal Chemistry
- Molecular Biology
- Natural Medicines & Medicinal Plants
- Neurology
- Neurosurgery
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging
- Nursing
- Nutrition Science
- Obesity
- Oncology
- Ophthalmology & Optometry
- Oral & Maxillofacial Surgery
- Orthopedic Medicine & Surgery
- Otolaryngology
- Pain & Pain Management
- Pathology
- Pediatric Medicine
- Pharmacology & Pharmacy
- Physical Education & Sports Medicine
- Physiology
- Pregnancy & Childbirth
- Primary Health Care
- Psychiatry
- Psychology
- Public Health
- Pulmonology
- Radiology & Medical Imaging
- Rehabilitation Therapy
- Reproductive Health
- Rheumatology
- Social Psychology
- Surgery
- Toxicology
- Transplantation
- Tropical Medicine & Parasitology
- Urology & Nephrology
- Vascular Medicine
- Veterinary Medicine
- Virology
- Plastic & Reconstructive Surgery

MODERN METHODS OF APITHERAPY IN HEALTH HOTELS

Yana Bobko

магістр з готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Arina Bilous

бакалавр з готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Oleksandr Liulka

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3190-9132> к.т.н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Olena Shydlovska ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5318-1835> к.т.н.,

доцент кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Viacheslav Hubenia

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6987-633X> к.т.н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Ключові слова: апітерапія, готель, оздоровчі послуги.

Key words: apitherapy, hotel, health services

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5978841>

Актуальність дослідження. Перебуваючи під впливом сучасних трендів, готельні підприємства запроваджують різноманітні заходи з екологізації своєї діяльності. Суть екологізації полягає в тому, щоб максимально зменшити негативний вплив на довкілля, існувати в гармонії з природою, використовувати еко-продукти. Одним з напрямів екологізації, який потенційно має неабияку перспективу в Україні, є бджільництво. Готельні підприємства України мають одні з кращих умов в світі для впровадження «бджолиного напрямку», який включає використання продуктів бджільництва в оздоровчих послугах і технологіях ресторанної продукції.

Мета дослідження: проаналізувати теперішній стан розвитку апітерапії для обґрунтування доцільності її впровадження як окремого комплексу рекреаційних послуг у готельних підприємствах з оздоровчим спрямуванням.

Викладення основного матеріалу. Апітерапія, походить від латинського слова «apis» – бджола та від грецького «therapeia» – лікування. Це наука про лікування та профілактику захворювань людини

за допомогою продуктів бджільництва: мед, бджолиний пилок, прополіс, маточне молоко, бджолина отрута та бджолиний віск [1].

Історія походження апітерапії різноманітна, вона розвивалась у багатьох точках світу та існує вже понад 1000 років. Апітерапія походить з Давнього Єгипту і Стародавнього Китаю, а коріння йдуть в старовину та набули широкого поширення у таких частинах світу, як Азія, Східна Європа та Південна Америка. Про апітерапію писали Гіппократ і Гален, медичні властивості продуктів бджільництва були згадані в Біблії і Корані [2].

Гіппократ, грецький лікар, відомий як «батько медицини», використовував бджолину отруту для лікування болю в суглобах та артриті. У Стародавній Греції спортсмени використовували мед як енергетичний та тонізуючий засіб, а римський вчений Пліній писав про цілющі властивості прополісу та стверджував, що мед зменшує набряки, заспокоює біль і загоює рани.

Джон Джерард писав про цілющі сили прополісу у своїй книзі «Історія рослин», а в 1919 році були проведені дослідження, які підтвердили антибіотичні властивості меду.

Сучасне систематичне дослідження апітерапії було започатковано австрійським лікарем Філіпом Терчем. У 1888 році він дослідив позитивні наслідки цілеспрямованих укусів бджіл та опублікував їх своїй статті «Доповідь про особливий зв'язок між істотами та ревматизмом». Також історія апітерапії тісно пов'язана з американським пасічником Чарльзом Мразом. Він розробив методики лікування аутоімунних захворювань, артриті та розсіяного склерозу за допомогою бджолиної отрути. Значний внесок у розвиток апітерапії як науки зробив американський лікар угорського походження Бодог Бек, який систематизував результати своєї роботи у книзі 1935 р. «Лікування бджолиною отрутою» (Bee Venom Therapy). Сьогодні апітерапію відносять до альтернативних форм лікування та профілактики захворювань, яку практикують численні лікарі та спеціалісти з народної медицини [3].

За даними Національної академії аграрних наук України [4], нашу Батьківщину у світі визнають колискою культурного бджільництва. Ще в 1826 році у Чернігівській губернії розпочала свою діяльність перша народна школа бджільництва [5], заснована нашим співвітчизником П. І. Прокоповичем. Сьогодні Україна посідає перше місце з виробництва меду серед країн Європи та третє серед країн світу. Україна є сприятливим місцем для бджільництва, адже саме на нашій землі одні з найкращих умов для його розвитку: помірний клімат та велика кількість медоносних рослин, що дає змогу отримати якісні бджолопродукти. За даними FAO, в Україні 1,5% населення займається бджільництвом, а це понад 500 тис. пасічників [6]. Сьогодні загально відомим фактом є те, що бджоли та їх

діяльність з опилення рослин є одним зі стовпів, на яких тримається світова екосистема. На жаль, через низку негативних факторів світова популяція бджіл скорочується. Зникнуть бджоли – зникне більшість рослин.

Українська наукова школа з апітерапії представлена провідними науковими діячами.

Тихонов Олександр Іванович (1938-2019 рр), був віцепрезидентом «Спілки апітерапевтів України». Він організував наукову школу з розробки і впровадження в практику медицини вітчизняних лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва та їх стандартизованих субстанцій. Вперше в світі Тихоновим О.І. було створено нову вітчизняну субстанцію бджолиного порошкоподібного меду [7]. Вперше теоретично узагальнені й експериментально розвинуті уявлення про біологічно активні фракції прополісу, квіткового пилку, меду, бджолиної отрути та доведена можливість їх використання [8].

Пилипчук Іван Йосифович у 1981 році організував перше в світовій практиці відділення апіфітотерапії при центральній транспортній клінічній лікарні м. Львів. Офіційною підставою для заснування відділення була «Інструкція щодо застосування апітерапії шляхом бджоловжалення», яка була затверджена Міністерством охорони і здоров'я колишнього СРСР у 1959 році. За словами Пилипчука І.Й., показаннями до бджоловжалювання є десятки захворювань, перелік яких щоразу збільшується [9]. Сьогодні Іван Йосифович Пилипчук є провідним апітерапевтом України з 50-річним досвідом.

Закордоном апітерапія популярна у Німеччині, Америці, Румунії та Угорщині, існують міжнародні спілки апітерапевтів. Наприклад, Американське товариство апітерапії було утворено у 1989 році в Нью-Джерсі як реорганізація Північноамериканського товариства апітерапії [10].

Послуги апітерапії надають за допомогою бджолиної отрути. Бджолина отрута (апітоксин) являє собою безкольорову густу рідину з характерним різким запахом і гірким смаком. Бджолина отрута містить велику кількість органічних та неорганічних компонентів (рис. 1).

Рис. 1 – Склад бджолоїної отрути
(джерело: <https://ideas-center.com.ua/?p=35383>)

Для лікування бджолоїною отрутою розробляють спеціальні схеми і таблиці, але для кожного виду захворювання рекомендують певні види та місця для вжалювань. Бджолоїна отрута є потужним каталізатором майже всіх фізіологічних процесів організму людини.

Апітерапія має ряд показань, які наведені нижче на табл. 1.

Таблиця 1 – Показання до апітерапії

Вид захворювання	Показання
Захворювання нервової системи	остехондроз, розсіяний склероз, паркінсонізм, епілепсія, дитячий церебральний параліч, наслідки черепно-мозкових травм, післяінсультний стан, алкоголізм, куріння
Захворювання серцево- судинної системи	аритмії, міокардит, гіпертонічна хвороба, варикозне розширення вен
Захворювання органів дихання	хронічний бронхіт, астма, пневмосклероз
Захворювання шлунково-кишкового тракту	виразка шлунку, жовчнокам'яна хвороба
Ендокринні захворювання та хвороби обміну речовин	цукровий діабет II-го типу, подагра, ожиріння;
Захворювання шкіри	псоріаз, екзема, дерматит;
Хвороби очей	міопія, кон'юнктивіт;

Протипоказання апітерапії: непереносимість бджолої отрути, хронічні захворювання у стадії загострення, періоді 1 місяць після вакцинації, перенесений туберкульоз, перенесений гепатит, ниркова, печінкова, серцева та дихальна недостатність, злоякісна пухлина, діти до 5 років, вагітність, цукровий діабет II-го типу.

До найпоширеніших продуктів бджільництва відносять: мед, прополіс, бджолиний віск, пилок, маточне молочко.

Пасіки при готельному підприємстві проектують з метою екологізації закладу та розширення спектру спеціалізованих рекреаційних послуг.

Сьогодні в світі існує ряд готелів, які підтримують екологічну ініціативу та впроваджують власні пасіки. Проаналізуємо світовий досвід впровадження бджільництва з сферу HoReCa та виділимо (синтезуємо) напрями, які будуть перспективними, на наш погляд, саме для готелів України [11].

The Ritz – розташований в м. Лондоні, Велика Британія. У цьому готелі на даху будівлі встановлено декілька вуликів з бджолами породи Бакфаст. Збір меду проходить 2 рази в рік і кожного разу отримують приблизно 60 кг цього продукту. Його використовують під час приготування страв та надання послуг у салоні краси при готелі.

Baur au Lac – м. Цюріх, Швейцарія. У саду готелю знаходяться міні-будинки у вигляді вуликів. У вуликах проживають бджоли породи Карніка. Мед можна спробувати у ресторані готелю.

Brenners Park – Hotel & Spa – м. Баден, Німеччина. На території цього готелю розташована пасіка, мед з якої завжди подають на сніданок гостям закладу.

Hotel du Cap-Eden-Roc – м. Антібес, Франція. На території цього готелю функціонує міні-пасіка, мед з якої використовують для приготування страв в закладі ресторанного господарства.

Chateau Saint – Martin & Spa – м. Ванс, Франція. У цьому закладі щосезону встановлюють вулики та збирають власний мед.

На нашу думку, в діяльності готельного підприємства, не варто обмежуватися лише використанням меду, оскільки і іншим власним продуктам бджільництва можна знайти ефективне використання. Існує навіть альтернативний напрям медицини, апітерапія [12], в якому для профілактики та лікування хвороб використовують бджолопродукти.

Проаналізувавши можливі напрями використання продуктів бджільництва, виділимо ті з них, що на нашу думку можуть бути впроваджені у готельних підприємствах України.

Використання бджолої отрути (апітоксину). Заслужений лікар України Б.А. Охотський (журнал «Пасіка», 2003, №9) зазначає, що при лікуванні з використанням бджолої отрути посилюються ферментативні та біохімічні процеси на клітинному рівні, обмін речовин, поліпшується капілярний кровотік, проникність судинних стінок, знижується рівень протромбіну крові [13].

Аероапітерапія, або «сон на вуликах» (рис. 2). Повітря в апі-будинку має особливий аромат і насичене біологічно активними і корисними речовинами (прополісом, пилок, частками меду, воску). Ця процедура поєднує в собі [14]: мікрівібрацію, інгаляцію, ароматерапію та звукотерапію.

Рис. 2 – Будиночок для аеротерапії

Курс апітерапії складається з 10-15 сеансів тривалістю 45...60 хв, залежно від стану здоров'я. Середня ціна за сеанс становить 200 грн.

Аеротерапія спрямована на профілактику широкого спектру захворювань:

- має позитивний вплив на серце і судини (нормалізує артеріальний тиск, усуває порушення циркуляції крові, позбавляючи від набряків);
- дихальні шляхи: очищає бронхи, знімає спазми і полегшує виведення мокротиння;
- нормалізує обмін речовин;
- поліпшує роботу репродуктивної системи;
- уповільнює процеси старіння;
- усуває відчуття втоми;
- зміцнює імунітет.

Медовий масаж – це вид масажу, який поєднує косметологічний і лікувальний вплив. Під час масажу використовують натуральний мед (іноді додаються ефірні олії). Медовий масаж сприятливо впливає на опорно-руховий апарат, успішно застосовується в антицелюлітних програмах, сприяє покращенню еластичності шкіри, має загальноукріплюючу та оздоровчу дію [15]. Середня ціна медового масажу становить 500 грн, сеанс триває 20...60 хв, курс зазвичай включає 10 сеансів.

Висновки. Послуги з апітерапії є корисним і відносно недорогим напрямом екологізації готельних підприємств. Український готельний бізнес має перевагу, порівняно з сусідніми країнами, щодо екологізації своєї діяльності завдяки бджільництву. Наша країна традиційно має розвинену наукову базу, досвід та інфраструктуру для розведення бджіл і виробництва продуктів бджільництва. Впровадження апітерапії до переліку оздоровчих послуг готельних підприємств дає змогу розширити клієнтську базу, отримати додатковий прибуток. Водночас цей напрям не потребує значних капіталовкладень.

Література

1. Черних В.П. Фармацевтична енциклопедія / 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : "МОРІОН", 2010. – 1632 с. [Електронний ресурс] URL:

<https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2843/apiterapiya> (дата звернення: 14.01.2022)

2. Апітерапія. [Електронний ресурс]. // Велика Українська енциклопедія : вебсайт. URL: <https://vue.gov.ua/Апітерапія> (дата звернення: 14.01.2022)

3. History of Apitherapy. [Електронний ресурс] Medicine World.Org : вебсайт. URL: <https://medicineworld.org/alternative/apitherapy/history-of-apitherapy.html> (дата звернення: 14.01.2022)

4. Бджільництво України: стан, проблеми, шляхи розв'язання [Електронний ресурс] // Національна академія аграрних наук України: вебсайт. URL: <http://naas.gov.ua/slide/bdzh-lnitstvo-ukra-ni-stan-problemi-shlyakhi-rozv-yazannya/> (дата звернення: 14.01.2022)

5. Демиденко Н. Перша вітчизняна школа бджільництва [Електронний ресурс] // Сумський історичний портал: вебсайт. URL: <https://history.sumy.ua/methodical-materials/lessons-from-local-history/9180-persha-vitchyzniana-shkola-bdzhilnytstva.html> (дата звернення: 14.01.2022)

6. The Food and Agriculture Organization of the United Nations [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. — Електронні дані. URL: <https://www.fao.org/about/en/> (дата звернення: 14.01.2022)

7. Тихонов О.І. [Електронний ресурс]//Видавництво Логос Україна: вебсайт.URL: <https://logosukraine.com.ua/project/index.php?project=nued2&id=768> (дата звернення: 14.01.2022)

8. Ярних Т.Г, Рухмакова О.А Журнал «Ліки УКРАЇНИ плюс» № 3/(39). [Електронний ресурс]//Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна : вебсайт. URL: http://www.health-medic.com/articles/liki_ukr_plus/2019-09-03/4.pdf (дата звернення: 14.01.2022)

9. Львівський метод бджоловжалювання продублювали німецькою мовою. [Електронний ресурс]// Daily Lviv.com Щоденний Львів : вебсайт. URL: <https://dailylviv.com/news/medytsyna/lvivskiyi-metod-bdzholovzhalyuvannya-produblyuvaly-nimetskoyu-movoyu-video-75018> (дата звернення: 14.01.2022)

10. What is Apitherapy [Електронний ресурс] // The American Apitherapy society inc : вебсайт. URL: <https://apitherapy.org> (дата звернення: 14.01.2022)

11. Отели, у которых есть собственные пасеки [Електронний ресурс] // Ars Vitae: вебсайт. URL: <http://www.ars-vitae.ru/news/oteli-u-kotorykh-est-sobstvennyye-paseki/> (дата звернення: 14.01.2022)

12. What is Apitherapy [Електронний ресурс] // The American Apitherapy Society, Inc.: вебсайт. URL: <https://apitherapy.org/what-is-apitherapy/> (дата звернення: 14.01.2022).

13. Бджолина отрута (апітоксин) [Електронний ресурс] // Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича»: вебсайт. URL: <http://prokopovich.com.ua/2014/12/29/bdzholina-otruta-apitoksin/> (дата звернення: 14.01.2022)

14. Apitherapy [Електронний ресурс] // THE SOURCE otways: вебсайт. URL: <https://www.thesourceotways.com/about-us/apitherapy> (дата звернення: 14.01.2022)

15. Медовий масаж [Електронний ресурс] // Центр здоров'я "Strekoza": вебсайт. URL: <https://strekozza.com.ua/services/doglyad-za-tilom/medovuj-masazh/> (дата звернення: 14.01.2022).

Humanities, Literature & Arts

- *African Studies & History*
- *American Literature & Studies*
- *Asian Studies & History*
- *Canadian Studies & History*
- *Chinese Studies & History*
- *Communication*
- *Drama & Theater Arts*
- *English Language & Literature*
- *Epistemology & Scientific History*
- *Ethnic & Cultural Studies*
- *Feminism & Women's Studies*
- *Film*
- *Foreign Language Learning*
- *French Studies*
- *Gender Studies*
- *History*
- *Humanities, Literature & Arts (general)*
- *Language & Linguistics*
- *Latin American Studies*
- *Literature & Writing*
- *Middle Eastern & Islamic Studies*
- *Music & Musicology*
- *Philosophy*
- *Religion*
- *Sex & Sexuality*
- *Visual Arts*

СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ

Джамshedов Парвонахон

Доктор филологических наук, профессор Национальной академии Наук Таджикистана

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5978867>

Эмоциональные факторы являются одним из источников семантического развития языка, при этом эмоциональные компоненты находятся не за пределами лексического значения слова, а являются его частью. В то же время следует отметить, что в лингвистической литературе до сих пор нет однозначного ответа на вопрос о том, как эмоциональная жизнь человека преломляется в языке и его семантике, почему в речи практически любое слово может стать эмотивным (эмотивность - это эмоциональность в языковом преломлении), как объяснить, что нейтральные слова, сочетаясь друг с другом, могут породить эмотивные словосочетания и сверхфразовые единства.

Время, в которое мы живём, характеризуется сильной напряженностью. Эта напряженность, прежде всего, выражается в отрицательных эмоциях. Поэтому, объём фразеологических единиц, характеризующих отрицательные эмоции, очень велик.

Эмоциональное состояние как один из видов внутреннего состояния представляет собой особо организованную структуру, куда входит субъект состояния и предиктируемый ему эмоциональный признак. Эмоциональные состояния имеют ряд свойств, общих для обозначения любых состояний. Одним из основных свойств, которые выделяются при определении семантики предикатов эмоционального состояния, является инактивность субъекта, его «страдательность», так как состояние не требует приложения каких-то усилий, энергии для своего поддержания. Характер, интенсивность и протекание эмоционального состояния зависят не только от его субъекта, но и от внешнего источника, являющегося причиной данного эмоционального состояния.

Общей особенностью эмоционального состояния является то, что они носят временный характер и имеют ограниченный объём средств описания для обозначения не постоянных, а временных стадий существования лица и приписывания ему как конкретному индивидууму признака, актуального для данного отрезка времени. Например: *One's blood is up* – *шугн: wi xun worvd*, *Bax: wʁən juʃ cərak* 'выйти из себя.

Говоря о характере семантических отношений, выявляемых в системе эмотивных ФЕ, следует подчеркнуть их достаточную объемность и охвата

различных семантических групп и подгрупп.

Фразеосемантический класс отрицательных эмоций объединяет микрополя, характеризующие степень эмоциональной окрашенности отрицательных эмоций от самой высокой степени интенсивности «отчаяние» до самой низкой «дискомфорт» и объединяет микрополя, характеризующие результат эмоциональной напряженной деятельности различные эмоции. Они характеризуются обширностью как в общесемантическом плане по признаку охвата семантических микрополей, так и по объему охватываемого материала каждым микрополем. О разнообразии содержания отрицательных эмоций говорит то, что в физиологической классификации они подразделяются на более 40 подгрупп. (Кашина И.Ф., 1981, 14с.) Соматические фразеологизмы, отражающие **отрицательные** эмоциональные состояния в сопоставляемых языках на основе дифференциальных семантико-тематических признаков можно объединять на следующие семантические микрополя: **ФЕ, характеризующие испуг, гнев, ярость, возмущение, негодование, злобу, ненависть, презрение, месть, уныние, стыд, смущение, растерянность, разочарование, пренебрежение, отчаяние, отвращение, омерзение, огорчение, обиду, нетерпение, неуважение, несчастье, недоверие, изможденность, усталость, горечь, горе, печаль, надоедание, злорадство, ехидство, вред.**

В шугнанском языке: qa(h)r, badqa(h)r, yazab, qin, nazivjum, haqorat, qast, ziqe, xarminda, xarmjin, bod dedov, noumedi, beparwo, noumed, šak, bad wintow, xafači, xafa, behurmate, badbaxti, nobowari, xarob, mot (sitow), rahmdili, ci xe, gam, xafage, noseri, shitqarigi, shitogape, ziyon.

В ваханском языке: qār, qār cərak, adowat, šak, vərəndak, qəst, qing wocak, shərmindagi, nisak, nomid wocak, behurmeti, nomid wocak, šətqri, mələl vojak, mələl, dəši cərak, behurmati, badbaxti, nobowari, xrob, wəgəkin, dilsuz, talxi, mərzi, shitqarigapi, məloli, ziyon, и др.

Фразеологические микрополи отрицательной эмотивности: **испуга, страха, боязни, ужаса, паники, гнева и ярости в сопоставляемых языках.**

ФЕ, характеризующие гнев, ярость. Состояние экспрессивной эмоции гнева характеризуется снятием всех этических запретов. Человек теряет контроль над своей речевой и поведенческой деятельностью. Местом локализации данного эмоционального состояния служат различные органы человеческого тела. **В целом в данных фразеологизмах эмоциональное состояние моделируется** соматизмами ‘кровь’, ‘желч’, ‘глаза’, ‘голова’, ‘сердце’, ‘печень’, ‘спина’; шугн: xūn, čem, kāl, zord, jigar, mid; вах: wəxəp, təlxa, sar, pzyiv, jgar, dam

Признак потеря контроля над своей речевой и поведенческой деятельностью выражается в фразеологизмах: шугн: xu wux binestow; вах:

'*Blís cə sarən rəwzak* - потерять рассудок; *Get smb. 's back up* - по спине мурашки бегут; *get smth. out of one's blood* - выбросить что-л. из головы; *Make smb. 's blood boil* - Приводит кого-либо в бешенство, в ярость; вах: *liw ħak* и др.

Потеря контроля над своей речевой и поведенческой деятельностью выражается в фразеологизмах шуганского английского и ваханского языков с ядерным компонентом соматизмом *blood, xun, wħən: one's blood is up; Blood rushed to his head. Шугн: xīn pə kal dedow; вах: wħən pə sar dingak* (букв.: «**кровь ударила в голову**») обозначающие «**выйти из себя**».

В шугнанском и ваханском выделяется фразеологизм, передающий признак гнева через понятия вскипания крови: шугн: *xun wirvdow; вах: Wħəp juš wəzyak // cərak* 'Кровь вскипела'.

Основным местом локализации состояния шугнанском и ваханском языке являются глаза шугн: *sem; вах: čəzm* - именно этот орган, проявляя способность к персонификации, наиболее активно эксплицирует гнев. Поэтому некоторую часть фразеологизмов составляют ФЕ, ядерным компонентом которых являются *sem - čəzm- eye - глаза. Прилив крови к голове*, описывается в следующих ФЕ. **Глаза от гнева, ярости и т.д., демонстрируют расширение: all eyes - с квадратными [вытарашенными] глазами;** шугн: *semen yidorā sittow; вах: čəzmiš ġadora wosak*; подвижность, вращаясь, выскакивая из орбит, лезть на лоб, вылезать из орбит (*čəzmiš cə ġəlofən nywzak*), **вращать глазами** (*to roll one's eyes; шугн: sem farrast neydow; вах: čəzm far yirak*), **теряют контроль**, шугн: *bod xi dedow; вах: čəzmiš liw-liw wosak*), **смотрят резко, гневно**, (шугн: *bad bad čixtow; вах: bad-bad didyak*;) **которые в целом обозначают «горячиться, сердиться, гневаться, выходить из себя», налиться кровью** (шугн: *semen wixin (dod); вах: čəzm wħən wydrak*) **рассвирепеть**; букв.: «его глаза налились кровью») и др.

Blood «**кровь**» *xun, wħən*; также становится основой многочисленных фразеологизмов для выражения различных семантических признаков семантического микрополя “**гнев**” “**qaar**”. Этот соматизм характеризует эмоциональное состояние субъекта гнева в следующих аспектах:

а) *make smb. 's blood boil* - приводит кого-л. в бешенство, в ярость, вызывать чье-л. возмущение (кровь закипела, кровь кипит в жилах);

шугн: *xun worved; вах:*

б) *to make smb. 's blood* - заставить кого-л. содрогнуться; *freeze smb. 's blood (freeze smb. 's (или the) blood (make smb. 's blood creep или run cold))* - приводит кого-л. в содрогание, нагоняет страх на кого-л. (кровь стынет в жилах); шугн: *xun ar rāgen wirivdow; вах:*

Мимика гнева - состояние напряженной челюсти и стиснутых зубов - одна из основных способов отражения гнева в сопоставляемых языках: (шугн: *dindon zirə čidow; хэ дыndonык qračvak*) ‘скрипеть зубами’; шугн:

dindon pi dindon dedow; вах: дындык сэ дындык dingak; 'закусить удила' - «гневатся» (букв.: «зуб на зуб ударить»).

В ваханском языке способом выражения состояния гнева становится также соматизм, *wixčern; yurm* “предплечье, локот” и отчаянное действие с ним: *шугн: ху wixčern dżiričtow; вах: хэ yurm qār dingak* - (от гнева и безысходности) попытаться укунить предплечье; злиться, приходить в ярость.

Интенсивное состояние гнева - потеря контроля над своей речевой и поведенческой деятельностью - выражается посредством соматизма *zik vāndətk// t'ung wocak* «язык заплетается, не слушается».

ФЕ, характеризующие испуг, страх, боязнь, ужас, панику: шугн: аз хой лауэа čidow; вах: tremble with fear- дрожать от страха; *I have butterflies in my stomach/tummy* — мутит от страха; *шугн: муу танэ šay sittow; A shiver went up and down my spine.* — По спине у меня побежали мурашки; *вах: - Ыš сэ sarən rəwzvək -* Сильно испугаться; *žəgar yundak* - перепугать кого-либо; *ргыв kəfək //kəfvək -* Сильно испугаться//напугать; *Рзыв рау dingak; čəžm сэ ʎlofən //ʎərvən пыwzək -* внасть в панику; *шугн: draq-draq лауэа čidow; вах: draq-draq lərzək -* дрожать со страху; *шугн: dilkaf sitow; вах: dilkaf wocak; Rang руу rəwzək; aftrang rəsək; Pun сыр wocak* - похолодеть от ужаса; *шугн: šito араq vaj dedow; вах: сыр араq dingak* - покрыться холодным потом; *шугн: мууи sar andidow; вах: мууи bədan gizək -* волосы встают дыбом, и др.

Семантика фразеологического осмысления в сопоставляемых языках связывается с метафорическим развитием значения соматизмов - о состоянии сильного страха, ужаса.

ФЕ мотивированы рефлекторными актами, наблюдаемыми при страхе от большой или неожиданной угрозы. Основным показателем страха в сопоставляемых языках является некоторая парализованность, своего рода «столбняк» *шугн: dustat pod аз kor red; вах: dastət pyd čəmbar wocak* («его рука, нога отнялась»), печень и сердце приходят в движение (*One's heart is in one's mouth* - душа в пятки ушла; *шугн: хой čidow; вах: žəgar yundak* - перепугать кого-либо; *ргыв kəfək //kəfvək; Рзыв рау dingak-* Сильно испугаться//напугать). *Шугн: ofate sittow, хах хой dedow; вах: ofati wocak, šux, wəšyək*

И так мы попытались рассмотреть и систематизировать некоторые способы отражения отрицательного эмоционального состояния испуга, страха, боязни, ужаса, паники гнева и ярости в фразеологических единицах шугнанского английского и ваханского языков. Как свидетельствует материал, основным способом моделирования отрицательного эмоционального состояния в описанных микрополях сопоставляемых языков являются экстралингвистические факторы возбуждения, становления и отражения в языке, прежде всего физиологическое состояние,

психическое восприятие и мимико-жестовые движения частей тела человека, которые становятся полем отражения фразеологических единиц.

Следует отметить, что экспрессия гнева и страха в английском, таджикском, ваханском и шугнанском языках выражается также путём описания других сематизмов.

Использованная литература

1. Карамшоев Д., Шугнанско-русский словарь. (5 томах), Москва – Душанбе, 20 с.
2. Кунин А.В., Английская фразеология (теоретический курс) М.: Высш. Школа, 1970, 344 с.
3. Музаров К., Сопоставительное исследование ФЕ с ономастическим компонентом немецкого, английского и русского языков. Автореферат дис. канд. филол. наук, м 1980, 15 с.
4. Рубинчик Ю.А. Основы фразеологии персидского языка. –м : Наука, 1981. -275 с.
5. Назаров Н. Соматические фразеологизмы ишкашимского языка. АКФ, Душанбе, 2008.
6. Пахалина Т.Н. Ваханский язык. М., 1975.
7. Гульбекова М.Дж. Соматические фразеологизмы соматических микрополей отрицательных эмоции гнева и страха в английском и ваханском языках // Ученые записи Худжандского Государственного университета имени Академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки, 2013, Т.1. №34, с.92-99.

“THE TIMES” – THE MUSE OF HISTORICAL JUSTICE

Eka Tkhilava

Associate professor, Caucasus International University; Doctor of Media Sciences

Khatuna Kacharava

Associate professor, Ivane Javakhishvili State University; Doctor of Media Sciences

Key Words: “THE TIMES”, occupation, support, political map, Sovietization, rebellion.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5978876>

Abstract

“THE TIMES – THE MUSE OF HISTORICAL JUSTICE” discusses the role that the centuries-old British newspaper “TIMES” played in covering the unequal and chaotic battles in the Georgian twenties of the 20th century. It talks of the problems of British colonization of Batumi in the years 1918-1920 and the first terrible years of the Soviet occupation. “THE TIMES” always stood on the side of historical justice and supported Georgia. The articles published in “THE TIMES” show us how the paper tried to expose to the world what was happening in Georgia, and how they could help this small and abandoned country.

Our **field of study** is “THE TIMES” as the evaluator of the history of the 20s in 20th century Georgia and the uncompromising describer of events; The whole role that the paper played in searching for political justice for Georgia.

For our study to have depth and arouse interest, we used a historical and comparative approach, which gave us the opportunity to make logical and objective assessments.

Our **aim** is to study what influence “THE TIMES” had and what trail it left behind in the process of evaluating the Georgian twenties.

On the basis of the materials we have studied, we arrive at the **result** that the role of “THE TIMES” in covering the recent Georgian past is invaluable and does complete justice to all the problems which appeared on the world political map in the twenties.

In the paper, we presented the negative "remnants" of recent history on the example of "THE TIMES" and we came to the conclusion that the newspaper has always been and still remains a muse of historical justice, which is undoubtedly an example of covering the reality of Georgia in the 1920s!

Probably only Paul Valéry could say that history, first of all, is a muse... André Maurois wrote that no one in our era has had such a great influence as this extremely simple person ... (1) so it is like that.

Paul Valéry differently re-evaluated many doubts... feelings... hopes... the earth and a man became "the other" in his hands...

History is indeed a muse, but what a muse consists of, that is the main problem and the essence of the problem too... what his memory stores and why it decides everything.

However, if we believe Bernard Shaw, "one can only learn from the history that people have learned nothing from it..."

What Georgians have learned from their history and what they have not – it is a difficult and controversial issue... maybe, nothing... or – nothing good...

However, there is no doubt that Georgia also has the muses of its history - it suddenly brings out something like it is hard for you to believe that... it is also difficult to realize...

It is difficult to comprehend that exactly 103 years ago - in 1918 - one of the indigenous parts of Georgia - Adjara was occupied by Great Britain...

It is still rarely talked about in Georgia - as if those two years haven't been - from 1918 to 1920 ... as if the independent state of Georgia did not have the occupied territory nearby... As if it was not a tragedy that in 1918 five English ships arrived at the port of Batumi 15,000-20,000 with soldiers... Thus began the "Great Adventure" of the British in Batumi and its regions...

On November 13, 1918, the British Minister of Foreign Affairs decided to occupy Batumi indefinitely - a strategic base for the British navy to provide hostilities on various fronts.

This is how Adjara became another British colony, from where they got gold and jewelry, agricultural products, works of art... Oil bought at a symbolic price (337.5 thousand tons)...

However, we once recalled this story with the famous Georgian director Nana Jorjadze's 1986 film "Robinsoniada, or My English Grandpa", which is about these two years... about these two strange years for Georgia... The film tells the tragic story of the English telegraphist coming from afar... but it is such a romantic story, the occupation is hard to notice... hard to see...

It is as if we spared for Great Britain... as if it was forgiven even for the occupation of Adjara... But history is history by calling everything by its name and nothing can tell us exactly what it was like yesterday, as the main chronicler of mankind - the press...

It is said that the press is also a partisan movement in the back of the state... But it is difficult to say this on the example of Georgia... But if we rely on the main "muse" of the same history of Great Britain - "The Times", we will see a different picture...

Even then - 100 years ago - when, unfortunately, many in Georgia, unfortunately, were seeing the occupation of the Great Britain "romantically", the newspaper "The Times" on February 23, 1920, completely non-romantically assessed the British policy in the Batumi district - "British military power in Batumi took steps that turned out to be wrong: it strengthened the money circulation from Doni in Batumi - instead of the money cycle in Tbilisi (Georgia). Denikin's retreat, of course, caused the money exchange rate of Doni to fall, which also affected the Batumi market; This resulted in rising prices and financial panic, which was also influenced by the red propaganda "(2).

It is symbolic that the letter was published in "The Times" on February 23, 1921... Exactly one year away from the cadet battle against the Soviet Red Army of Georgia at Kojori-Tabakhmela... The brutal defeat of the Georgians, erased even the "memory" of Great Britain and Europe in the Soviet Union, where the 70-year history of the Red Muse began.

But there was a story before that as well - a tangled, complex, but based on some ideas - British-Georgian 2-year history, on which "The Times" also told us - "Our policy in the Transcaucasia has been more or less fruitful lately. The aim of this policy was to establish friendly relations between the Armenian, Tatar, and Georgian republics, although much remains to be done in this regard, but the beginning of this policy was good. But if not the military occupation of Batumi - the western point of the Transcaucasia - our diplomatic steps, as steps in the settlement of these three republics of the fourth neutral party – could not be fruitful "(3).

The article clearly feels the anticipation of something big, very big threat. A breathtaking silence that knows in front of a big noise.

"The Times" is trying to show this threat to the UK... to point to new, dangerous muses of history... and when that threat became real, "The Times" again stubbornly as Don Quixote stood on the side of Georgia, which everyone "forgot"... However, "The Times" stood by us and reached out for the Chairman of the Georgian National Council - Noe Jordania (1868-1953) at the VI International Conference in Genoa...

Our task today is not to assess the historical, political role of Noah Jordan. This is time for other "muses" ... We have to analyze in the "other" context why he went (if he fled) with members of his government to Europe in 1921; To whom did the Junkers throw to and the whole country and why... Obviously, escaping from the danger, he tried to at least give his voice about Georgia to the world; It is through "The Times" that we see Jordania's tragedy; He's a weakness against Sovietized history and "cold-hearted" Europe. "The Times", on the other hand, has never been indifferent to Georgia... That is why it devoted its pages to Noe Jordania on March 21, 1922, who was writing with a heartbreaking sincerity – "If Europe does not speak out against the terrible injustices committed by the Soviet Russian government against Georgia, any

major state will agree to attack neighboring countries and occupy their territories" (5)...

Noe Jordania chooses the right diplomatic course - points to completely different threats to Europe... He knows that only for Georgia the world will not "bother" and will not go against Soviet Russia... of course, He falls into more political romanticism (such a muse has a history...) when he reminds the Genoa International Conference of Article 6 of the Cannes Conference (on the unacceptance of aggression) and kneels down to Europe - "The Georgian people hope that... the great powers, and especially Britain, will demand that the Bolsheviks withdraw their troops from Georgia" (6)...

However, which Georgian people hoped and which big states were worried about the fate of Georgia, it is unclear... History has also confirmed this ambiguity...

"The Times" has always stood on the "bright" side of history and even before the Soviet Union invasion in Georgia was one of the first pointing to the main danger - those familiar with the Bolshevik mentality say that an angry Trotsky could order the army to attack at any cost (7)...

"The Times" (in this case, unfortunately for us) is seldom mistaken ... he was one of the first to confirm in the February 23, 1921 issue of the 11th Army invasion of Georgia...

When you turn the pages of "The Times" in the 1920s, you realize how different the political future of Georgia and the world would be if politicians listened to this newspaper... In fact, it was our voice in the world - the voice of a small, abandoned, powerless country. Which no one remembered and which no one carried as a burden...

"The Times" again stubbornly tried to sensitize the world to Georgia, and on August 15, 1921, wrote: "The Bolsheviks looted the country - food, clothes, shoes, medicine, railroad cars, tram cars, equipment, tools, furniture - they took it all to Russia... People are starving, hospitals are overcrowded, patients are neglected; they have neither medicine nor food. People die of cholera every day (8) ... Most importantly, "The Times" calls for aid to be provided in the way "to prevent it from falling into the hands of the Bolsheviks who have thrown Georgia into this difficult day" (9).

Therefore, "The Times", realizing that there was no hope for the world's political leaders, almost launched the People's movement to save Georgia and the Georgian people. It's not well-known how the world engaged in this "stubbornness" but obviously - it, as the media, as the muse of the justice of history, stood by us in the most difficult times and in the most difficult situations.

"The Times" kept its historical mark!

But the "the other" was the political vision of Great Britain itself... Moreover, by the decision of the British government, a commercial agreement was signed and the credit was allocated to the Soviet Union...

Scottish MP Walter Elliott described the incident in "The Times" on September 27, 1924, as a crime against a small Caucasian state... as a murder of Georgia... The British government was "shocked" by such an assessment. A "cautious" resolution was also submitted to the Association - to monitor developments of the events in Georgia and restore peace... However, something else was happening... The resolution was a democratic formality and nothing else... It was reaffirmed in 1924 after the uprising for the restoration of Georgia's national-state independence. After the uprising... The uprising was brutally suppressed by the Bolsheviks, of course... A few months after the bloody revenge, a delegation of the British Labor Party visited Georgia...

"The Times" keeps the humiliating secret of this visit... The report of the delegation's trip was published here on February 28, 1925 - the British Labor Party described Georgia as a "happy country"... only the restriction of freedom of speech by the Soviet authorities was rejected... only the restriction of freedom of speech... "The Guardian" newspaper called this report the most shameful attempt to embellish the truth... The article also shows that the British government knew exactly what happened in Georgia in 1924... Long before the delegation's visit to Russia, there was convincing material in London. "The Guardian," wrote about the slaughterhouse organized by Moscow and its butchers in Georgia.

It is true that "The Times" could not change the historical justice in Georgia, but it kept all the trifles, all the details of the terrible period when the country, which was barely visible on the map, was abandoned and rejected by the whole world...

Proved that the world is in political "debt" to Georgia...

It is said that history is silent on many stories, but in Europe, which has 236 years (since 1785) has its time, its "The Times", it is difficult to keep silent about stories... This is what "The Times" is a symbol of world pulse - do not miss anything on the side of justice ... to remain the muse of historical justice ... This is indisputable on the example of Georgia in the 1920s!

And if history is a terrible judgment of the ancestors, then "The Times" is one of the main judges of the historical chaos, which is called the recent past...

References:

1. <http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/morua-franciya/pol-valeri.htm>
2. 1920 Apr. 1 (N73) “Sakartvelos Respublika”.
3. 1920 Apr. 1 (N73) “Sakartvelos Respublika”.
4. <https://civil.ge/ka/archives/345030>
5. “The Times”; 1922 Mar. 21.
6. “The Times”; 1922 Mar. 21.
7. “The Times”; 1921 Feb. 23.
8. “The Times”; 1921 Aug. 15.
9. “The Times”; 1921 Aug. 15.
10. <https://tabula.ge/ge/news/540645-sakartvelo-1920-iani-clebis-utskhour-presashi>

Life Sciences & Earth Sciences

- *Agronomy & Crop Science*
- *Animal Behavior & Ethology*
- *Animal Husbandry*
- *Atmospheric Sciences*
- *Biochemistry*
- *Biodiversity & Conservation Biology*
- *Bioinformatics & Computational Biology*
- *Biophysics*
- *Biotechnology*
- *Birds*
- *Botany*
- *Cell Biology*
- *Developmental Biology & Embryology*
- *Environmental & Geological Engineering*
- *Environmental Sciences*
- *Evolutionary Biology*
- *Ecology*
- *Food Science & Technology*
- *Forests & Forestry*
- *Geochemistry & Mineralogy*
- *Geology*
- *Hydrology & Water Resources*
- *Insects & Arthropods*
- *Life Sciences & Earth Sciences (general)*
- *Marine Sciences & Fisheries*
- *Microbiology*
- *Molecular Biology*
- *Mycology*
- *Oceanography*
- *Paleontology*
- *Pest Control & Pesticides*
- *Plant Pathology*
- *Proteomics, Peptides & Aminoacids*
- *Soil Sciences*
- *Sustainable Development*
- *Sustainable Energy*
- *Virology*
- *Wood Science & Technology*
- *Zoology*

STUDY OF THE MAIN QUALITY INDICES OF WHEAT FLOUR-BASED CROQUETTES DURING STORAGE

Tetyana Khaustova

State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine

Svitlana Andrieieva

State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine

Yevgen Pyvovarov

State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine

Natalia Fedak

State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine

Raisa Plotnikova

State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine

Aliona Dikhtyar

State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5978882>

Abstract

Introduction. The research paper is devoted to the study of the main indices of croquettes quality under different storage conditions. The analysis of the modern market of formed culinary production, in particular culinary products from the croquet mass which is limited at the domestic market is carried out.

Materials and methods. Organoleptic, physical and chemical, microbiological indices were selected as the main indices of the samples quality which were determined in the experiment. Organoleptic characteristics of products were carried out by the profile method with five-point scale use (according to the average data).

The dry matter content of wheat flour-based croquet mass was determined by the arbitration method, total protein – by the Kjeldahl method, carbohydrates – by the iodometric method. The mass fraction of fat was determined by the Soxhlet method, the lipid content was determined by weight method with extraction by Bligh E., Dyer W.

Results and discussion. The main problem of production and sale of croquettes is limited storage term which is no more than 14 hours at temperature of 4 ... 8 °C. Systematic research in the interests of restaurant business enterprises isn't found in the literature for determining the technological parameters of croquettes production without food additives use. The fact that croquet mass chemical composition is diverse greatly complicates storage conditions and terms. That is why the use of preliminary hydrothermal treatment

of wheat flour during croquettes production is relevant for further storage conditions and terms.

The main quality indices of wheat flour-based croquettes during storage in the cooled and frozen state are studied. It is established that storage of cooled samples at temperature of 2...4 °C during 12 hours and frozen samples at temperature of below 18 °C during 6 months is rational from high consumer properties preservation point of view.

Physical and chemical parameters of croquettes in the form of semi-finished products and finished products have been determined and comprehensively studied. The main indices (humidity, content of fat, protein, carbohydrates, etc.) during cooling and freezing are established.

The microbiological parameters of croquettes immediately after their production and during storage were studied for products' shelf life determining.

Conclusions. The research results provide the opportunity for storage parameters rationalization of wheat flour-based croquettes (they are 2...4 °C during 12 hours for cooled products and below - 18 °C during 6 months for frozen products).

Keywords:

croquettes,
frozen semi-finished products,
hydrothermally processed wheat flour,
organoleptic, physical and chemical, microbiological indices

Introduction

Recently, the interrelationship between diet and health becomes increasingly important. The population part which suffers from malnutrition result diseases is growing every year. Currently, one of the traditional forms of diet around the world, including in Ukraine, is culinary products that are processed by deep frying and industrial production flour products. Sociological research [1, 2] find that potato chips, crackers, as well as hot fried snacks, mainly croquettes, breaded cheese, meat and fish products (nuggets, sticks, strips), chicken wings in breadcrumbs and seafood are especially popular among the population. These products composition components are starchy and fatty products that are saturated with fat and oxidized during the production and storage of culinary products.

It is established [2, 3] that formed culinary products, in particular croquettes mass products, are of special interest to consumers. Its range at the domestic market is limited, so the need is not sufficiently met.

Croquettes (fr. croquette, from croquer – to crunch, gnaw) are products which are produced from chopped meat, fish, vegetables, cereals with

structuring agent use (egg products, wheat flour, etc.), breaded and deep-fried [4].

The term of storage and sale of croquettes which are produced according to the traditional technology at temperature of 4...8 °C is no more than 14 hours. Finished products must meet the requirements of regulatory documentation according to shape, weight and humidity.

At present, there is a lot of information about storage duration increasing of culinary products that were pre-treatment processed (deep frying). Typically, these characteristics include general recommendations for their use in specific technologies. Firstly, it is the cryostabilizers use (combinations of hydrocolloids such as chemical modification starch with gums, carrageenan, etc.), which maintain stable structural and mechanical indices of the product after the «freeze-thaw» cycle. Secondly, it is the use of expensive refrigeration equipment, which is able to cool in minutes, freeze the product to -24 °C without further deformation of the product and with minimum icing.

However, the main principle in the technological process is hydrothermal processing laws of wheat flour, which is transformed by starch grains and protein swelling that are then colloiddally bounded during the «freezing-thawing» cycle.

The preliminary hydrothermal processing methods of wheat flour main components change during croquet mass production on its base are studied. Therefore, the main indices of croquet mass quality during storage were studied in works [5, 6].

Under analyzing the modern market of frozen semi-finished products, it is found that frozen semi-finished products are extremely popular products: 93% of all families in Ukraine buy them at least once a year [7]. The frozen semi-finished products market is represented by: meat, fish, poultry, vegetables and mushrooms (meat dumplings, dumplings, croquettes, chebureks, pizza, crab sticks, etc.). These products are sold through the trade network, but in restaurant business enterprises (RBE), in particular of the «fast food» format, there is growing demand for culinary formed products which are made from croquet mass.

According to the analysis result [1, 4] of existing technologies the culinary formed products from croquet mass are classified by: basic raw material type, heat treatment method, recipe composition, technological purpose, type of breading and filler, production method (heat treated, frozen and production which requires additional heat treatment, frozen production, but that needs to be deep-fried after thawing, cooled) and form.

It is established that recipe components percentage is important: the main raw material is 50...60%, structure forming agents are 5...10%, raw material that forms the range of 0...30%, additional raw material is 10...15%, spices are 1...2% (fig. 1).

Figure 1. Model of recipe composition of frozen products from croquet mass

Scientists [5, 8] proposed the production technology of croquet masses on the base of hydrothermally treated (HTT) wheat flour. It is determined that the croquet mass in terms of rheological parameters is complex system from the technological point of view. The croquet mass quality is influenced by the conditions of freezing, storage under significant temperature differences and subsequent heat treatment of products to culinary readiness, in particular to deep frying.

The consumer wishes to get the finished product of aesthetic appearance with certain consumer properties. In addition, the rheological parameters of the croquet mass must clearly correspond to the technical characteristics of the equipment that the enterprises are equipped with.

The authors [9] noted the great potential for extending the shelf life of flour products by freezing. The freezing effect on product quality is considered. However, the results of the research were more related to the technology of flour products production. And the issue of culinary products from the croquet mass was not considered at all.

In the work [10], croquettes were developed for restaurants business enterprises of «Fast food» format with chemical modification starch «Cold Swell» use. Starch creates the effect of rapid formation, provides the product with the appropriate structure. The starch paste is heat-resistant, does not lose its colloidal properties during the «freezing-storage-sale» cycle. However, the chemical modification starches use may have appropriate restrictions in children's and elderly people diet because of chemical reagents content.

The authors [11] developed vegetable formed snacks with new types of liquid breadings use. The liquid breadings composition includes chitin and glucan complex, which has film formation property.

Functional properties of chitin and glucan complex derivatives as thickeners and film formers can be used during frying and smokeless smoking. Complex derivatives solutions increase the liquid breading viscosity; provide them with the ability to firmly hold on the surface of the product layer of crackers or flour. The presence of strong breading layer prevents excessive evaporation of water from the product during frying, promote the formation of uniform crispy crust and maintain the amount of oil in which the frying is carried out. This technology is really innovative, but its testing has not been tested in the «freeze-thaw» cycle.

The possibility of croquettes production with soy flour use was established [14]. This raw material has positive effect on the technological process of deep frying, namely on temperature. The positive aspects of the technology are the rapid reaction of melanoid formation, frying temperature lowering, increasing the service life of frying fat. However, there are a number of negative effects of soy flour on the finished product indices. Retrograde changes occur, products deformation during storage in the frozen state is observed. But the question of microbiological indices study remains open.

The problem was partially solved by scientists [13, 14], during developing the technology of formed dough products with spelled flour use. Under samples storage at temperature of -18 ± 2 °C during 120 days, the total bacterial contamination decreased, and at the end of storage the parameters did not exceed $4,0 \times 10^3$ CFU/g. But there are open questions about the study of the effect of spelled on the rheological parameters of products and the effect of recipe components during production, storage and sale.

Systematization and analysis of literature data allow stating that the main disadvantages which may arise during production of frozen formed products from croquet mass can be:

- cracking of croquet mass during freezing and storage;
- finished products deformation during the freezing cycle;
- products deformation during heat treatment after the freezing process;

– microbiological parameters stability disorder during storage. However, the data of organoleptic, physical and chemical and microbiological parameters of the systems are not provided for this hypothesis proving.

At the same time, described in works [3, 4, 10] scientific and practical bases of quality indices changes during storage concern mainly production of flour culinary and confectionery products.

Therefore, there is reason to believe that the lack of certainty of changes in the quality indices of wheat flour-based croquettes necessitates research in this direction.

Materials and methods

Subjects and materials of research:

– freshly made wheat flour-based croquettes (cooled semi-finished product and heat-treated in deep fryer at temperature of 170...180 ° C croquettes);

– wheat flour-based croquettes, which were stored at temperature of -18 °C during 6 months (cooled semi-finished product and heat-treated in deep fryer at temperature of 170... 180 °C croquettes).

Organoleptic, physical and chemical, microbiological indices were selected as the main indices of the samples quality which were determined in the experiment.

Organoleptic characteristics of products were carried out by the profile method with five-point scale use (according to the average data) [15].

The dry matter content of wheat flour-based croquet mass was determined by the arbitration method, total protein – by the Kjeldahl method [16, 17], carbohydrates – by the iodometric method [16]. The mass fraction of fat was determined by the Soxhlet method [16], the lipid content was determined by weight method with extraction by Bligh E., Dyer W. [18].

The ash content in the samples was determined by sample weight burning in muffler at temperature of 450...500°C [16].

Indices of titrated and active acidity of wheat flour-based croquettes were determined according to the methods of food research [16].

The light reflection spectrum of model systems «sautéed wheat flour – fat component – drinking water» samples was determined on the device «Specol» («Carl Zeitz Jena», Germany). The test samples were placed in the cuvette of the device, through which light of certain wavelength from 420 to 540 nm was transmitted. The degree of light reflection of the sample was recorded for each wavelength.

Statistical processing of research results, graphing and charting were performed with the software Statistics and MS Office Excel use.

Results and discussion

The study results of the main quality indices of wheat flour-based croquettes during storage

The technology of hydrothermally processed wheat flour-based croquettes was developed according to experimental studies [6–8]. Wheat flour-based croquettes are formed culinary products with the addition of flavoring components and fillers and deep-fried.

Study of organoleptic characteristics of croquettes during storage

Croquettes on the base of hydrothermally processed wheat flour are new products at the food market and technology implementation can lead to products with different levels of quality. The quantitative scale of general organoleptic assessment of new product was developed with the help of experts. Organoleptic indices of products that correspond to those which are specified in the regulatory documentation are presented in table 1.

Table 1
Organoleptic indices of culinary products from croquet mass on the base of wheat flour

Index	Product characteristics		
	control sample which is produced according to the traditional recipe	semi-finished croquettes (cooled, frozen)	finished product – croquettes (cooled, frozen)
Form	products in the form of balls, round-oblong, in the form of barrels, sausages		
Surface	damage of breading integrity, cracks	without significant damage, cracks; evenly covered with breadcrumbs	without significant damage, cracks; evenly covered with crust
View on the cut	the mass is inhomogeneous, with particles of raw material	homogeneous mass without extraneous additives	
Consistence	soft, dry, uneven	soft, tender, juicy; with filler particles, extraneous inclusions are not allowed	
Colour	surface is brown, cut is light cream, inhomogeneous	surface corresponds to the breading, cut is yellow-cream	surface is golden, without burns, cut is yellow-cream
Smell and taste	inherent in potatoes	creamy, tender, saturated, inherent in the fillers which are art of it, without extraneous smell and taste	

On the results base (table 1), it can be stated that wheat flour-based croquettes (semi-finished and finished products) both in the cooled and frozen state are characterized by high organoleptic characteristics.

Organoleptic parameters were assessed according to the sensory scale for cooled samples (non-heat-treated and heat-treated) immediately produced and

12 hours after production, for frozen samples – during 6 months of storage. Organoleptic profiles of cooled samples of culinary products are presented in fig. 2.

Figure 2. Organoleptic profiles of cooled wheat flour-based croquettes after 12 hours of storage (at temperature of 0...+2 °C):

a – non-heat-treated, b – heat-treated

appearance: 1 – conformity with the set form, 2 – integrity of breading, 3 – presence on cut of homogeneous mass with filler inclusions, 4 – clearly marked border of section between breading and product; **consistency:** 5 – resilient, 6 – elastic, 7 – homogeneous, 8 – tender; **color:** 9 – homogeneous on the surface, 10 – natural, 11 – breading is golden and brown, the cut is pale yellow with inclusions in the form of fillers, 12 – uneven color of product parts; **smell:** 13 – pure, 14 – natural, 15 – expressive, 16 – without extraneous odors; **taste:** 17 – pure, 18 – natural, 19 – without bitter taste, 20 – expressive.

As it can be seen, after 12 hours of storage of cooled non-heat-treated and heat-treated samples, their organoleptic characteristics remained almost unchanged.

Organoleptic profiles of frozen samples are presented in fig. 3.

It should be noted that in the process of product storage its appearance does not change: the shape of the product remains almost unchanged (this index decreases from 5 in freshly made samples and after 1 month of storage to 4,8 in samples after 6 months of storage). After 6 months of storage, there is slight separation of the breading from the product, but the interface between the

breeding and the product remains unchanged. There is partial compaction of the structure, increasing the elasticity of the samples after 3 and 6 months of storage. It is also possible to note insignificant weakening of smell and taste in comparison with freshly made samples, but naturalness and expressiveness of smell and taste remains inherent in all samples of products.

a

b

Figure 3. Organoleptic profiles of frozen wheat flour-based croquettes during storage (at temperature of -18 °C): a – non-heat-treated, b – heat-treated

Study of physical and chemical parameters of croquettes

The nutritional value of products is determined by the content of proteins, fats, carbohydrates, minerals and vitamins. Under wide range of wheat flour-based croquettes, the nutrients content in each case will be individual; however, the absolute values fluctuations will be small.

Physical and chemical parameters of finished products and semi-finished products are presented in table 2.

Table 2.

Physical and chemical parameters of culinary products from croquet mass on wheat flour base

Index	Study results			
	semi-finished product		finished product	
	cooled	frozen	cooled	frozen
Mass fraction of moisture, %	60,0±0,5	58,0±0,5	58,0±0,5	55,0±0,5
Mass fraction of fat, %	13,5±0,3	13,9±0,3	15,0±0,3	15,7±0,3
Mass fraction of protein, %	8,5±0,05	8,9±0,05	8,5±0,05	8,9±0,05
Mass fraction of carbohydrates, %	14,0±0,3	14,9±0,3	14,5±0,3	15,1±0,3
Ash, %	2,5±0,01	2,8±0,01	2,5±0,01	2,8±0,01
Temperature inside the product, °C	+6±1	-18±1	+6±1	-18±1

On the base of results (table 2), it can be stated that the mass fraction of moisture in the product is in the range of 55,0...60,0±0,5%, depends on the thermal state of the product and heat treatment: for the semi-finished product under freezing it decreases by 2±0,5%, for the finished product it decreases by

$9 \pm 0,5\%$. The fat content of the semi-finished product is $13,5 \dots 13,9 \pm 0,3\%$, of the finished product it is $15,0 \dots 15,7 \pm 0,3\%$. The protein content in the product is $8,5 \dots 8,9 \pm 0,05\%$.

Study of microbiological indices of wheat flour-based croquettes

Wheat flour-based croquettes as well as other products, which contain liquid and fatty components, animal origin fillers and/or vegetable origin, are perishable. Quantitative and qualitative composition of the microflora is one of the important criteria for product's quality assessing and together with technological indices characterizes possible disorders that may occur in the technological process of its production, storage and sale.

Pathogenic microorganisms of the genus *Salmonella*, *Listeria monocytogenes*, bacteria of the *Escherichia coli* group, which cause food poisoning, various types of yeast, which give the products yeasty taste and mouldy fungi develop in wheat flour-based croquettes in the process of storage. These culinary products must be stored at low temperatures for rapid spoilage preventing and also for microorganisms' growth slowing down. From the data [19, 20] it is known that for cooled food products the recommended storage temperature is $2 \pm 2^\circ\text{C}$ at relative humidity of $80 \dots 85\%$, and for frozen food products it is below 18°C . It is temperature that has depressing effect on the growth of microorganisms and bacteria.

Microbiological indices were studied immediately after products manufacture and during storage for products shelf life determining.

The microbiological studies results are presented in table 3.

Table 3.

Change of microbiological parameters of wheat flour-based croquettes during storage

Terms and conditions of storage	Microbiological indices					
	The number of MAFAM, CFU, in 1g, not more	Bacteria of the Escherichia coli group (coliforms), in 0,001 g	Pathogenic microorganisms, including Salmonella, in 25 g	Listeria monocytogenes, in 25 g	Yeast, CFU, in 1 g, not more	Mouldy fungi, CFU, in 1 g, not more
Permissible level (according to MBR)	$1,0 \times 10^4$	It isn't allowed	It isn't allowed	It isn't allowed	$1,0 \times 10^4$	$1,0 \times 10^2$
0×60^2 s/ 12×60^2 s $t=1 \dots 4^\circ\text{C}$	$3,0 \times 10^2 / 3,2 \times 10^2$	It isn't found	It isn't found	It isn't found	$4,0 \times 10^1 / 4,3 \times 10^1$	It isn't found
30 days $t \leq -18^\circ\text{C}$, W=80...85 %	$2,0 \times 10^2$	It isn't found	It isn't found	It isn't found	$3,0 \times 10^1$	It isn't found
60 days $t \leq -18^\circ\text{C}$, W=80...85 %	$1,5 \times 10^2$	It isn't found	It isn't found	It isn't found	$2,0 \times 10^1$	It isn't found
60 days $t \leq -18^\circ\text{C}$, W=80...85 %	$1,4 \times 10^2$	It isn't found	It isn't found	It isn't found	$2,0 \times 10^1$	It isn't found
90 days $t \leq -18^\circ\text{C}$, W=80...85 %	$1,4 \times 10^2$	It isn't found	It isn't found	It isn't found	$2,0 \times 10^1$	It isn't found

120 days t _≤ - 18 °C, W=80...85 %	1,4×10 ²	It isn't found	It isn't found	It isn't found	2,0×10 ¹	It isn't found
150 days t _≤ - 18 °C, W=80...85 %	1,4×10 ²	It isn't found	It isn't found	It isn't found	2,0×10 ¹	It isn't found
180 days t _≤ - 18 °C, W=80...85 %	1,4×10 ²	It isn't found	It isn't found	It isn't found	2,0×10 ¹	It isn't found

As it can be seen (table 3), freshly made wheat flour-based croquettes, as well as during storage at temperature of 2...4 °C during 12 hours have microbiological parameters that correspond to the product's quality. During storage of products at temperatures below - 18°C during 6 months, the indices of total microbiological contamination and the amount of yeast are within the established norms. They even decrease slightly by $0,6 \times 10^2$ CFU in 1 g, which is probably due to the effect of low temperatures on microorganisms. Pathogenic microflora (microorganisms of the genus Salmonella, Listeria monocytogenes and bacteria of the Escherichia coli group) during this period in the experimental samples was not identified. Also, fungi were not found in the samples of this volume.

Research of other quality indices of wheat flour-based croquettes during storage

Also, researchers of study the change in the mass fraction of moisture, active and titratable acidity during storage were conducted for the choice of storage rational terms of wheat flour-based croquettes.

According to the research data, the active and titratable acidity of the samples varies insignificantly in the range of 6,54...6,60 pH units and 3,20...3,28 degrees, respectively. There is a slight decrease in the amount of moisture in both frozen and cooled samples during samples storage. Thus, during storage, the mass fraction of moisture in cooled and frozen non-heat-treated and heat-treated samples decreases by 0,02 and 0,03%, respectively.

During long-term storage as well as during heat treatment, chemical transformations of substances are possible, which can lead to change in the color of the product. In this regard, one of the tasks are set in this work is determining

the degree of discoloration of wheat flour-based non-heat-treated and heat-treated croquettes during storage.

Organoleptic assessment (table 1) of the color of wheat flour-based croquettes during storage, before and after heat treatment shows that samples color does not change when the storage conditions are observed. The value of the light reflection coefficient of all wavelengths of the studied samples during 6 months of storage changes by 11...16% for non-heat-treated, by 5...8% for heat-treated products.

Conclusion

Under determining the organoleptic characteristics of croquettes during storage, which follows from the data in table 1 and fig. 1, 2, it is seen that products appearance does not change in the process of storage. It is due to the processes that occur during croquet mass for croquettes production. In particular, it is also substantiated by proteins destruction and starch dextrinization of wheat flour during sautéing. Obviously, such mechanism of sautéing temperature effect is regulating factor of the process of structural and mechanical and physical and chemical parameters of the finished product.

According to the table 2 data, it can be stated that the mass fraction of moisture, protein and fat in the product depends on the thermal state of the product and heat treatment.

Of particular interest is the study results interpretation of microbiological parameters of wheat flour-based croquettes, which are presented in table 3. It proves the fact of microbiological parameters stability.

Product's color study results are important; under adherence to storage conditions the color of the samples does not change.

The obtained data of the study of croquettes quality basic indices during storage allow stating the following:

- freezing process use of wheat flour-based croquettes during storage will expand the possibilities of obtaining products with specified consumer properties and will prolong their shelf life;
- identified technological parameters of products freezing can be considered as expedient.

Such conclusions can be considered reasonable from the practical point of view, because they allow substantiated approach to the process of freezing and storage of wheat flour-based croquettes. From the theoretical point of view, they allow stating about the consumer indices change determining; they are certain advantages of this study.

However, it isn't impossible to note that there are open questions about the study of breeding materials types for croquettes. Such uncertainty imposes certain restrictions on the obtained results use, which can be interpreted as

shortcomings of this study. The inability to remove these limitations in this study creates potentially interesting direction for further research. In particular, they can be focused on determining the effect of breading materials on the change of organoleptic and physical and chemical parameters of croquettes during freezing and storage. Such identification will allow researching the possibility of breading materials new types use and determining the factors that can regulate the croquettes quality.

References

1. Çankırlılıgil E. C., Berik N. Effects of deep-frying to sardine croquettes' chemical composition //Su Ürünleri Dergisi. – 2017. – T. 34. – №. 3. – C. 293-302.
2. Soto-Jover S. et al. Texture, Oil Adsorption and Safety of the European Style Croquettes Manufactured at Industrial Scale //Food engineering reviews. – 2016. – T. 8. – №. 2. – C. 181-200.
3. Fuchs R. H. B. et al. Sensory characterization of Nile tilapia croquettes enriched with flaxseed flour using free-choice profiling and common components and specific weights analysis //Journal of sensory studies. – 2018. – T. 33. – №. 3. – C.23.
4. Fiselier K., Grob K., Pfefferle A. Brown potato croquettes low in acrylamide by coating with egg/breadcrumbs //European Food Research and Technology. – 2004. – T. 219. – №. 2. – C. 111-115.
5. Khaustova T. et al. Studying the influence of hydrothermal treatment parameters on the properties of wheat flour in the technology of a croquette mass //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2018. – №. 6 (11). – C. 77-82.
6. Хаустова Т., Андреева С. Doslidzhennya osnovnix pokaznikov yakosti kulinarnoї produkczii z kroketnoї masi na osnovi boroshna pshenichnogo gidrotermoobroblenogo // Zbirnik naukovix prac` SCIENTIA. – 2021. – c.82-85.
7. Olijnik N. M. i dr. Problemi ta perspektivi rozvitku rinku zamorozhenix napivfabrikativ // Pidpriemnicztvo i torgivlya. – 2019. – №. 24. – S. 127-131.
8. Khaustova T. et al. Investigation of the Dynamics of the Viscosity of Model Systems of the Croquette Mass Based on Flour at Hydrothermal Processing //EUREKA: Life Sciences. – 2019. – №. 1. – C. 21-27.
9. Cauvain S. P., Young L. S. Chemical and physical deterioration of bakery products //Chemical deterioration and physical instability of food and beverages. – Woodhead Publishing, 2010. – C. 381-412.
10. Li P., Kierulf A., Abbaspourrad A. Application of granular cold-water-swelling starch as a clean-label oil structurant //Food Hydrocolloids. – 2021. – T. 112. – C. 106311.

11. Pivnenko T. N., Zarubkina V. A., Levchenko D. N. Sorbcionny`e xarakteristiki pishhevy`x volokon morskogo proisxozhdeniya //Texnologiya i tovarovedenie innovacionny`x pishhevy`x produktov. – 2015. – №. 5. – S. 16-22.
12. Wenli D. Tall grease pastry fresh-keeping packaging technology research //2011 International Conference on New Technology of Agricultural. – IEEE, 2011. – C. 1108-1111.
13. Ty`rlova O.Yu., Barsukova N.V. Razrabotka industrial`noj texnologii zamorozhenny`x polufabrikatov na osnove l`nyanoj muki // Nauchny`j zhurnal NIU ITMO. Seriya «Processy` i apparaty` pishhevy`x proizvodstv». 2014. №3.
14. Simakova I.V., Perkel` R.L., Kutkina M.N., Volovej A.G. Problemy` obespecheniya bezopasnosti produkcii by`strogo pitaniya, zharennoj vo frityure // Voprosy` pitaniya. 2015. №5
15. Chugunova O. V. Nauchny`j obzor: sensory`j analiz i ego znachenie v ocenke kachestva i bezopasnosti pishhevy`x produktov //Nauchnoe obozrenie. Texnicheskie nauki. – 2016. – №. 3. – S. 118-129.
16. Reologichni metodi doslidszhennya sirovini ta xarchovix produktiv ta avtomatizacziya rozraxunkiv reologichnix xarakteristik [Tekst]: metod posibnik / A.B. Goral`chuk [ta in.]; Xarkivs`kij derzhavnij un-t xarchuvannya ta torgivli. – X.: XDUXT, 2006. – 63 s
17. Burshtejn A.I. Metody` issledovaniya pishhevy`x produktov [Tekst] / A.I. Burshtejn. – Kiev: Gosmedizdat, 1963. – 645 s.
18. Bligh E.J., Dyer W.J. A rapid method of total lipid extraction and purification // Canadian journal of biochemistry and physiology. – 1989. – 37. – p. 911-917.
19. Frozen dogh [Text] // Quick Frozen Food Int. – 1993. - №2. – p. 219.
20. Sistema HACCP [Tekst]: dovidnik: / V.N. Bikov [ta insh.]; otv. V.N. Suxov. - L`viv: NTCz «Leonorm - Standart», 2003. – s. 218.

ACADEMIC EDITION

Reports of European Academic Research

30 January, 2022

Publisher:
“EASR”
SciPub.de